

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عنوان : تاثیر ژنتیک و عوامل ژنتیکی در بروز سرطان ریه

گردآورنده : الناز نصیریان

بهار ۱۴۰۰

فهرست

چکیده ۴

۷	مقدمه
۸	مواد و روش ها
۸	جمعیت و جمع آوری داده ها را مطالعه کنید
۸	انتخاب SNP و ژنوتیپ
۸	تجزیه و تحلیل محل های صفت کمی بیان (eQTL) ، نقوش عملکردی SNP ها ، فرکانس جهش ژن ها و تجزیه و تحلیل شبکه یکپارچه (IPA)
۹	بیان ژنهای شناسایی شده در تومور سرطان ریه و بافتهای طبیعی ریه
۹	تحلیل آماری
۹	نتایج
۹	ویژگی های میزبان
۱۱	انواع ژنتیکی مرتبط با خطر سرطان ریه
۱۷	اثر تجمعی آلل های خطرناک
۱۸	عملکرد SNP ها
۲۰	تجزیه و تحلیل شبکه یکپارچه
۲۱	بحث
۲۶	مطالعه جمعیت و جمع آوری داده ها
۲۶	انتخاب SNP و ژنوتیپ
۲۷	تجزیه و تحلیل بیان ویژگی های کمی Loci (eQTL) ، خصوصیات عملکردی SNP ها و فرکانس جهش ژن ها برای SNP های شناسایی شده در انواع عمده سرطان
۲۷	بیان ژنهای شناسایی شده در تومور سرطان ریه و بافتهای طبیعی ریه
۲۷	تجزیه و تحلیل شبکه یکپارچه
۲۸	تحلیل آماری

۳۰.....	اختلالات اپی ژنتیکی در NSCLC
۳۰.....	متیلاسیون DNA
۳۱.....	متیلاسیون DNA در سرطان ریه
۳۳.....	اپی ژنتیک به ناهمگنی سرطان ریه کمک میکند
۳۴.....	استعمال سیگار و متیلاسیون DNA
۳۵.....	تغییرات هیستون در سرطان ریه
۳۶.....	سیگار کشیدن و تغییرات هیستون histone modification
۳۶.....	مهار کننده های جدید HDAC
۳۷.....	مفهوم بالینی ناهمگنی (هتروژنیته) اپی ژنتیکی در سرطان ریه
۳۸.....	بیومارکرهای اپی ژنتیکی در سرطان ریه
۳۸.....	microna و خاموش سازی microna
۳۹.....	miRها به عنوان نشانگر زیستی (بیومارکر) در سرطان ریه
۴۱.....	نتیجه گیری
۴۱.....	منابع

چکیده

زمینه و هدف: شروع و تکامل سرطان توسط جهش های کلیدی در ژن های محرک انجام می شود.

پروژه Cancer Genome Atlas (TCGA) با استفاده از فن آوری های تعیین توالی توان بالا و تجزیه و تحلیل های بیوانفورماتیک ، پانل هایی از جهش های بدنی را شناسایی کرده است که به علل مختلف سرطان ها کمک می کند. با این حال ، مطالعات کمی وجود دارد که تغییرات ژنتیکی خط جوانه زنی را در این ژن های قابل جهش قابل توجه (SMG ها) و حساسیت به سرطان ریه بررسی می کند.

بیماران و روش ها: ما به طور جامع ۱۶۵۵ SNP برچسب دار واقع در ۱۲۷ SMG شناسایی شده توسط TCGA را ارزیابی کردیم و ارتباط آنها را با خطر سرطان ریه در مطالعه مقیاس بزرگ casecontrol بررسی کردیم. اثر عملکرد SNP های معتبر ، فرکانس جهش ژنی و مسیرها مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: ما دریافتیم ۱۱ SNP در ۸ ژن ارتباط سازگار ($P < 0.05$) و ۸ SNP به طور معنی داری با خطر ابتلا به سرطان ریه ($P < 0.05$) در دو مرحله کشف و اعتبار ارتباط دارد.

مهمترین ارتباط rs10412613 در PPP2R1A بود ، با آلل G جزئی همراه با کاهش خطر ابتلا به سرطان ریه (OR = 0.91 ، CI: 0.87-0.96 ، $P = 2.3 \times 10^{-4}$).

تجزیه و تحلیل تجمعی از نمره خطر ساخته شده به عنوان یک جمع وزنی از ۱۱ SNPs نشان داد خطر به طور مداوم افزایش با افزایش نمره خطر (P برای روند = 9.5×10^{-9}). در تجزیه و تحلیل طبقه ای ، ارتباط PPP2R1A: rs10412613 و خطر ابتلا به سرطان ریه در میان افراد جوان تر در زمان تشخیص و هرگز سیگاری نیست ، قوی تر به نظر می رسد. تجزیه و تحلیل eQTL نشان داد که ژنوتیپ های rs10412613 ، rs10804682 ، rs635469 و rs6742399 به ترتیب با بیان PPP2R1A ، ATR ، SETBP1 ، ERBB4 ارتباط معنی داری دارند. از داده های TCGA ، بیان ژن های شناسایی شده در تومورهای ریه در مقایسه با بافت های طبیعی تفاوت معنی داری داشت و ژن ها "بالاترین فرکانس جهش در سرطان های ریه پیدا شد. تجزیه و تحلیل مسیر یکپارچه نشان داد که ژن های شناسایی شده عمدتاً در AKT / NF - kB نظارتی نقش دارند.

نتیجه گیری: این مطالعه انواع جدید ژنتیکی را در SMG ها مرتبط با خطر سرطان ریه نشان داد ، که ممکن است به روشن شدن شدن شبکه بیولوژیکی درگیر در توسعه سرطان ریه کمک کند.

کلمات کلیدی: ژنهای جهش یافته قابل توجهی ، TCGA ، tagSNP ، eQTL ، تجزیه و تحلیل مسیر ، سرطان ریه

Key words : Significantly mutated genes , TCGA , tagSNP , eQTL , pathway analysis , lung cancer

پیام کلیدی: تغییرات در ژن های محرک اصلی رشد سرطان را آغاز می کند. نتایج این مطالعه چند مرحله ای یکپارچه برای اولین بار نشان می دهد که تغییرات ژنتیکی ژن های جهش یافته قابل توجهی ممکن است در حساسیت سرطان ریه نقش داشته باشد. نشانگرهای ژنتیکی متمایز می توانند کاربردهای ترجمه ای را در طبقه بندی خطر ارائه دهند و اساس مکانیکی جدید سرطان ریه را کشف کنند.

مقدمه

سرطان ریه یکی از شایع ترین سرطان ها در سراسر جهان است و علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان است [۱]. در حالی که استعمال دخانیات عامل اصلی ابتلا به سرطان ریه است ، فقط حدود ۱۵٪ از افراد سیگاری مادام العمر به این بیماری کشنده مبتلا می شوند [۲]. در سالهای اخیر ، مطالعات نشان داد که ژنتیک ممکن است در پیشرفت سرطان ریه نقش داشته باشد [۳ ، ۴].

شناسایی ژن های کلیدی که تغییرات آنها باعث شروع و تکامل سرطان می شود ، یکی از زمینه های مهم تحقیقات سرطان است. پیشرفت های اخیر در فناوری های توالی یابی DNA با توان بالا ، خصوصیات جامع جهش های بدنی در سرطان ها را امکان پذیر کرده است [۵]. با استفاده از فن آوری جدید و تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک ، پروژه اطلس ژنوم سرطان (TCGA) قبلاً پانل هایی از جهش های ژنتیکی را شناسایی کرده است که به علت انواع مختلف سرطان ها کمک کرده اند یا با آنها ارتباط داشته اند. در سرطان ریه ، با هدف قرار دادن ژنهای جهش یافته قابل توجه (SMG) در تومور ، مانند جهش در گیرنده فاکتور رشد اپیدرم (EGFR) و گیرنده لنفوم آناپلاستیک ، تیروزین کیناز (ALK) ، پیشرفت قابل توجهی در درمان شخصی حاصل شده است [۷ ، ۸]. با توجه به اهمیت جهش های بدنی در SMG ها در ایجاد و رشد تومور ، عوامل خطر خطرناک جوانه ها شامل SMG ها به طور سیستماتیک بررسی نشده است. مطالعات قبلی مرتبط با ژنوم (GWAS) چندین مکان حساسیت را در منطقه ای از q25۱۵ شناسایی کرده است که به رفتار سیگار کشیدن ، اعتیاد به نیکوتین و خطر سرطان ریه کمک می کند [۹ ، ۱۰]. با این حال ، به دانش ما ، هیچ مطالعه ای به طور سیستماتیک چند شکلی مشترک نوکلئوتیدی منفرد (SNPs) را در SMG ها در سرطان ریه بررسی نکرده است.

از آنجایی که SMG ها می توانند عامل اصلی ایجاد و پیشرفت تومور باشند [۶] ، شناسایی SNP ها در SMG های مرتبط با سرطان ریه ممکن است مکان های حساسیت جدیدی را کشف کند که با علت پذیری بیولوژیکی به علت بیماری کمک می کنند.

در این مطالعه ، با استفاده از یک مطالعه مورد شاهدهی در حال انجام بیماران سرطانی ریه تحت درمان در دانشگاه سرطان سرطان دانشگاه اندونزی تگزاس ، ما ۱۶۵۵ SNP برچسب گذاری شده (tagSNPs) واقع در SMG های سرطانی را که توسط مطالعات TCGA مشخص شده اند ، به طور سیستماتیک ارتباط این SNP ها با خطر سرطان ریه ارزیابی کردیم.

سپس نتایج توسط جمعیت مستقلی از پایگاه داده dbGAP تأیید شد. اثر تجمعی SNPs خطر و ارتباط آنها طبقه بندی شده توسط سن ، جنس و وضعیت سیگار کشیدن نیز استفاده شد. اهمیت عملکرد SNP های شناسایی شده با

استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک و پایگاه های داده عمومی بررسی شد. SNP ها و ژن های قابل توجه شناسایی شده از این مطالعه بیشتر برای بیان ژن ، فرکانس جهش در سرطان های اصلی و درگیری مسیرهای داخل سلولی قلمداد ارزیابی شدند. از نظر ما ، این اولین تحقیق در مقیاس وسیع از چند شکلی های ژرمینال SMG ها در تعدیل خطر سرطان ریه است که از نقش SMG ها در علت شناسی سرطان ریه بیشتر پشتیبانی می کند.

مواد و روش ها

شرح دقیق روشهای مطالعه را می توان در پرونده روش های تکمیلی یافت.

جمعیت و جمع آوری داده ها را مطالعه کنید

یک نمودار شماتیک از طرح مطالعه در شکل ۱ نشان داده شده است. این مطالعه توسط هیئت بررسی نهادی مرکز سرطان UT MD اندرسون تأیید شد و رضایت نامه کتبی آگاهانه برای شرکت در این مطالعه قبل از جمع آوری داده های زیست زیستی و از همه شرکت کنندگان گرفته شد.

انتخاب SNP و ژنوتیپ

ژنهای جهش یافته قابل توجهی (SMGs) با تلاش سرطان TCGA در ۱۲ نوع سرطان عمده (<http://cancergenome.nih.gov>) شناسایی شدند [۶]. همه ژنهای شناسایی شده حداقل در یک نوع سرطان دارای نرخ جهش حداقل ۱٪ هستند. TagSNP در ۱۲۷ SMG با استفاده از برنامه Tagger (مونتاژ NCBI B36، dbSNP b126) از HapMap (www.hapmap.org) انتخاب شدند. جداسازی و ژنوتیپ DNA ژنومی همانطور که قبلاً توضیح داده شد انجام شد [۱۱].

تجزیه و تحلیل محل های صفت کمی بیان (eQTL) ، نقوش عملکردی SNP ها ، فرکانس جهش

ژن ها و تجزیه و تحلیل شبکه یکپارچه (IPA)

اثر بالقوه SNP های تأییدشده بر بیان ژن و نقش عملکردی SNP ها توسط انجمن eQTL با استفاده از پایگاه داده Genevar [۱۲] و HaploReg v4 ارزیابی شد. ۱ از موسسه Broad (به ترتیب <http://www.broadinstitute.org/mammals/haploreg/haploreg.php>).

ژن های مربوط به SNP های شناسایی شده در پایگاه داده TCGA Pan - Cancer [۶] مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و فرکانس جهش آنها برای ۱۲ نوع سرطان اصلی مشخص شد. ژن SNP های شناسایی شده بیشتر برای شبکه سیگنالینگ سلول توسط IPA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

بیان ژنهای شناسایی شده در تومور سرطان ریه و بافتهای طبیعی ریه

بیان ژن مشتق شده از داده های TCGA از خط لوله firehose Broad GDAC (<http://gdac.broadinstitute.org>) ، مطالعه مطالعه (dbGaP: phs000178. v1. p1) بدست آمده است. داده های بیان توسط تعیین توالی RNA HiSeq 108 بافت طبیعی ریه و بافت تومور سرطانی ریه از بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای ریه ($n = 488$) و سرطان سلول سنگفرشی ($n = 482$) تولید شد.

تحلیل آماری

برای متغیرهای دموگرافیک ، از آزمون پیرسون Chi-square یا Fisher دقیق برای تجزیه و تحلیل تفاوت در توزیع متغیرهای طبقه بندی و از آزمون جمع بندی ویلکاکسون یا آزمون t Student برای تجزیه و تحلیل متغیرهای مداوم بین موارد و شاهد استفاده شد. ارتباط هر SNP با خطر سرطان ریه با استفاده از نسبت شانس (OR) و ۹۵٪ فاصله اطمینان (CI) برآورد شد.

در جمعیت کشف شده ، از رگرسیون لجستیکی بدون قید و شرط چند متغیره برای تنظیم سن ، جنسیت و وضعیت سیگار استفاده شد. در جامعه اعتبارسنجی ، از رگرسیون لجستیکی بدون قید و شرط چند متغیره برای تنظیم سن ، جنسیت ، مطالعه (۴ مطالعه ذکر شده در NCI dbGAP GWAS: EAGLE ، ATBC ، PLCO و CPS - II) و اجزای اصلی قابل توجه استفاده شد ، طبق روال قبلی شرح داده شده [۱۳]

متآنالیز مبتنی بر رگرسیون لجستیک با ترکیب تخمین ها در مجموعه های کشف و اعتبارسنجی تحت مدل اثر ثابت بود. اثرات تجمعی برای SNP های کاندیدا با جمع آوری آلل های خطر نشان داده شد که ارتباط معنی داری با خطر سرطان ریه نشان می دهد ($P < 0.05$). امتیازات ریسک یک مجموع top بالاترین توزین بود و سپس در چهارم طبقه بندی شد.

نتایج

ویژگی های میزبان

در مرحله کشف ، در مجموع ۱۶۵۶ بیمار و ۱۴۸۶ فرد کنترل در این مطالعه وارد شدند.

جدول مکمل S1 مشخصات میزبان جمعیت کشف شده را خلاصه کرده است. میانگین ($\pm$ انحراف معیار) سن افراد مورد ۱۰/۷ cases 62/7 و برای گروه شاهد $10/7 \pm 62/3$ سال بود. ما از نظر جنسیت ($P = 0/002$) و وضعیت استعمال دخانیات ($P < 0/001$) (جدول تکمیلی S1) تفاوت معنی داری بین موارد و گروه کنترل مشاهده کردیم.

برای گروه اعتبارسنجی ، داده های مشخصه میزبان از dbGaP (جدول تکمیلی S1) به دست آمد. در گروه اعتبارسنجی ، توزیع جنسیتی اما نه سنی بین موارد و گروه کنترل تفاوت معنی داری داشت ($P < 0.001$) ، و نسبت مردها (۸۱٪) در مقایسه با زنان نسبت بیشتری به گروه کشف (۵۴٪) نسبت بیشتری داشت.

Characteristics	Cases	Controls	P
Discovery set, <i>n</i>	1656	1486	
Age (year), mean (SD)	62.73 0.7)	62.27 (10.7)	0.2
Sex, <i>n</i> (%)			
Male	858 (51.8)	853 (57.4)	
Female	798 (48.2)	633 (42.6)	0.002
Smoking status, <i>n</i> (%)			
Ever smokers	1397 (84.4)	770 (51.8)	
Never smokers	259 (15.6)	716 (48.2)	<0.001
Clinical Stage, <i>n</i> (%)			
Stage I-II	805 (48.6)	--	--
Stage III-IV	851 (51.4)	--	--
Pathology Types, <i>n</i> (%)			
Adenocarcinoma	972 (58.7)	--	--
Squamous carcinoma	382 (23.1)	--	--
Others	302 (18.2)	--	--
Validation set, <i>n</i>	5699	5815	
Sex, <i>n</i> (%)			
Male	4446 (78.0)	4889 (84.1)	
Female	1253 (22.0)	926 (15.9)	1.0×10^{-16}
Age, <i>n</i> (%)			
<50 y	82 (1.4)	110 (1.9)	
50-55 y	581 (10.2)	542 (9.3)	
55-60 y	1157 (20.3)	1164 (20.0)	
60-65 y	1475 (25.9)	1501 (25.8)	
65-70 y	1319 (23.1)	1390 (23.9)	
≥70 y	744 (13.1)	804 (13.8)	0.09

جدول تکمیلی S1. مشخصات پایه جمعیت (MD Anderson, $n = 3$) و اعتبارسنجی (dbGaP, $n = 11$)

جمعیت

انواع ژنتیکی مرتبط با خطر سرطان ریه

از بین ۱۶۵۵ SNP منتخب در ۱۲۷ SMG، ۱۶۸ SNP به طور قابل توجهی با خطر ابتلا به سرطان ریه مرتبط بودند (جدول تکمیلی S2). از این تعداد، ۱۱ SNP به طور مداوم در هر دو جمعیت کشف و اعتبار با خطر سرطان ریه همراه است ($P > 0.05$) و ۸ SNP قابل توجه بودند ($P < 0.05$ ، جدول ۱). مهمترین SNP rs10412613 بود (OR = 0.84، ۹۵٪ CI: 0.75 - 0.94، $P = 0.002$) در PPP2R1A، که همچنین در مجموعه اعتبار قابل توجه است (OR = 0.93، ۹۵٪ CI: 0.88 - 0.98، $P = 0.01$). با ترکیب نتایج حاصل از دو جمعیت، ما برای ۱۱ SNP شناسایی شده یک متآنالیز انجام دادیم، و همه انواع به طور قابل توجهی با خطر ابتلا به سرطان ریه در ارتباط بودند، از این میان rs10412613 در PPP2R1A مهمترین بود (OR = 0.91، ۹۵٪ CI: 0.87 - 0.96، $P = 2.3 * 10^{-4}$ ، جدول ۱).

SNP	Gene	Chr	Minor allele	Best model ^a	OR ^b (95%CI)	P
rs1981392 ^c	<i>RUNX1</i>	21	G	ADD	1.26 (1.13-1.40)	5.0×10 ⁻⁵
rs12373751 ^c	<i>ERBB4</i>	2	A	REC	0.53 (0.38-0.75)	2.5×10 ⁻⁴
rs12943508 ^c	<i>OMG</i>	17	G	DOM	0.76 (0.65-0.88)	3.3×10 ⁻⁴
rs2032231 ^c	<i>LOC100131669</i>	18	A	ADD	0.82 (0.73-0.92)	7.5×10 ⁻⁴
rs968625 ^c	<i>RUNX1</i>	21	A	REC	0.54 (0.38-0.77)	7.5×10 ⁻⁴
rs3916874 ^c	<i>ERCC2</i>	19	C	DOM	1.30 (1.11-1.51)	8.3×10 ⁻⁴
rs2525574 ^c	<i>NF1</i>	17	A	DOM	0.77 (0.65-0.90)	9.0×10 ⁻⁴
rs1430433	<i>MDS1</i>	3	A	REC	0.74 (0.62-0.89)	1.3×10 ⁻³
rs2770150	<i>ASTN2</i>	9	G	DOM	1.28 (1.10-1.49)	1.5×10 ⁻³
rs2237019	<i>KIT</i>	4	A	ADD	1.19 (1.07-1.32)	1.6×10 ⁻³
rs2953016	<i>NF1</i>	17	G	ADD	0.81 (0.71-0.92)	1.7×10 ⁻³
rs4489420	<i>NOTCH1</i>	9	G	ADD	0.84 (0.76-0.94)	1.9×10 ⁻³
rs10412613	<i>PPP2R1A</i>	19	G	ADD	0.84 (0.75-0.94)	2.3×10 ⁻³
rs17414466	<i>ERBB4</i>	2	A	DOM	1.27 (1.09-1.48)	2.5×10 ⁻³
rs1927914	<i>TLR4</i>	9	G	REC	0.69(0.54-0.88)	3.0×10 ⁻³
rs36013429	<i>PPOX</i>	1	A	DOM	0.71 (0.56-0.89)	3.1×10 ⁻³
rs6022332	<i>TSHZ2</i>	20	G	DOM	0.79 (0.68-0.92)	3.1×10 ⁻³
rs7235574	<i>SETBP1</i>	18	A	DOM	0.72 (0.57-0.90)	3.6×10 ⁻³
rs10759932	<i>ASTN2</i>	9	G	DOM	0.77 (0.65-0.92)	3.6×10 ⁻³
rs10932387	<i>ERBB4</i>	2	G	DOM	0.76 (0.63-0.92)	3.7×10 ⁻³
rs4074947	<i>AXIN2</i>	17	A	DOM	0.79 (0.68-0.93)	3.7×10 ⁻³
rs752998	<i>TLR4</i>	9	A	REC	0.63 (0.45-0.86)	3.9×10 ⁻³
rs10804199	<i>ERBB4</i>	2	A	DOM	0.76 (0.64-0.92)	4.0×10 ⁻³
rs17712809	<i>ARID2</i>	12	G	REC	1.79 (1.20-2.66)	4.0×10 ⁻³
rs11665367	<i>SETBP1</i>	18	G	ADD	0.86 (0.77-0.95)	4.6×10 ⁻³
rs2300400	<i>RUNX1</i>	21	G	REC	0.60 (0.42-0.86)	5.5×10 ⁻³
rs17679846	<i>MDS1</i>	3	G	DOM	1.26 (1.07-1.48)	5.6×10 ⁻³
rs17615079	<i>MAP2K4</i>	17	A	DOM	0.81 (0.69-0.94)	5.9×10 ⁻³
rs6558399	<i>EPPK1</i>	8	A	DOM	0.80 (0.69-0.94)	6.0×10 ⁻³
rs2834642	<i>RUNX1</i>	21	A	ADD	1.16 (1.04-1.30)	6.0×10 ⁻³

rs1801552	<i>CDH1</i>	16	A	REC	1.38 (1.10-1.74)	6.1×10^{-3}
rs4771202	<i>PRHOXNB</i>	13	A	ADD	0.86 (0.77-0.96)	6.5×10^{-4}
rs4673621	<i>ERBB4</i>	2	A	DOM	0.81 (0.69-0.94)	6.7×10^{-3}
rs7276777	<i>NCRNA00160</i>	21	A	REC	1.31 (1.08-1.60)	6.8×10^{-3}
rs12299078	<i>NAV3</i>	12	A	DOM	0.79 (0.66-0.94)	7.2×10^{-4}
rs2298352	<i>RUNX1</i>	21	G	REC	0.63 (0.46-0.89)	7.4×10^{-3}
rs11075699	<i>CDH1</i>	16	G	REC	1.30 (1.07-1.57)	7.5×10^{-4}
rs3124599	<i>NOTCH1</i>	9	A	DOM	0.72(0.57-0.92)	8.1×10^{-3}
rs1445760	<i>PIK3R1</i>	5	A	REC	1.28 (1.07-1.54)	8.1×10^{-4}
rs8128348	<i>RUNX1</i>	21	A	REC	0.64 (0.46-0.89)	8.7×10^{-3}
rs3125009	<i>NOTCH1</i>	9	A	ADD	0.86 (0.77-0.96)	9.5×10^{-4}
rs795346	<i>GADL1</i>	3	G	REC	0.75 (0.60-0.93)	9.7×10^{-3}
rs2275806	<i>FLJ45983</i>	10	G	DOM	0.81 (0.68-0.95)	1.0×10^{-4}
rs11660213	<i>SETBP1</i>	18	A	ADD	0.87 (0.78-0.97)	1.1×10^{-2}
rs10255478	<i>EZH2</i>	7	C	DOM	0.82(0.70-0.95)	1.1×10^{-2}
rs10155002	<i>MDS1</i>	3	A	DOM	0.81 (0.69-0.95)	1.1×10^{-2}
rs17491536	<i>LRRK2</i>	12	G	DOM	1.36 (1.07-1.72)	1.1×10^{-2}
rs4507000	<i>SETBP1</i>	18	A	REC	1.35 (1.07-1.70)	1.1×10^{-4}
rs3791710	<i>ERBB4</i>	2	G	REC	1.63 (1.11-2.37)	1.2×10^{-2}
rs17155414	<i>HGF</i>	7	A	DOM	0.82(0.70-0.96)	1.2×10^{-4}
rs6990098	<i>EPPK1</i>	8	C	DOM	1.29 (1.06-1.58)	1.2×10^{-2}
rs300413	<i>NAV3</i>	12	G	DOM	0.82 (0.70-0.96)	1.2×10^{-4}
rs2300395	<i>RUNX1</i>	21	A	REC	0.72 (0.55-0.93)	1.3×10^{-2}
rs833836	<i>MLL2</i>	12	A	DOM	0.80 (0.68-0.95)	1.3×10^{-4}
rs2068401	<i>ERBB4</i>	2	G	DOM	0.81 (0.69-0.96)	1.3×10^{-2}
rs35642091	<i>CACNA2D1</i>	7	A	DOM	0.79 (0.65-0.95)	1.3×10^{-2}
rs11721352	<i>KIT</i>	4	G	DOM	1.30 (1.05-1.60)	1.4×10^{-2}
rs6022263	<i>TSHZ2</i>	20	A	REC	0.80 (0.67-0.96)	1.5×10^{-2}
rs274856	<i>TSHZ2</i>	20	A	REC	1.26 (1.04-1.51)	1.5×10^{-4}
rs1981434	<i>RB1</i>	13	G	REC	1.43 (1.07-1.91)	1.5×10^{-2}
rs11175985	<i>LRRK2</i>	12	A	DOM	1.24 (1.04-1.48)	1.6×10^{-4}
rs17224126	<i>NAV3</i>	12	G	DOM	1.24 (1.04-1.48)	1.6×10^{-2}
rs2741367	<i>TSHZ2</i>	20	C	DOM	1.30 (1.05-1.60)	1.7×10^{-4}
rs1951775	<i>P2RY5</i>	13	A	REC	1.41 (1.06-1.87)	1.7×10^{-2}

rs1293412	<i>TSHZ2</i>	20	A	REC	1.29 (1.05-1.60)	1.7×10 ⁻²
rs10932383	<i>ERBB4</i>	2	G	ADD	0.87 (0.78-0.98)	1.7×10 ⁻⁴
rs2300401	<i>RUNX1</i>	21	G	REC	0.76 (0.60-0.95)	1.7×10 ⁻²
rs2834729	<i>RUNX1</i>	21	A	DOM	1.23 (1.04-1.45)	1.8×10 ⁻²
rs12619559	<i>ERBB4</i>	2	A	REC	0.75 (0.59-0.95)	1.8×10 ⁻⁴
rs1008658	<i>KIT</i>	4	A	ADD	0.88 (0.78-0.98)	1.8×10 ⁻²
rs28421035	<i>CTCF</i>	16	A	DOM	1.30 (1.04-1.61)	1.9×10 ⁻⁴
rs12473886	<i>ERBB4</i>	2	G	DOM	0.82 (0.69-0.97)	1.9×10 ⁻²
rs913930	<i>TLR4</i>	9	G	DOM	1.20 (1.03-1.40)	1.9×10 ⁻⁴
rs2268278	<i>RUNX1</i>	21	A	ADD	1.14(1.02-1.27)	1.9×10 ⁻²
rs10252308	<i>CUL1</i>	7	A	ADD	1.14 (1.02-1.27)	2.0×10 ⁻⁴
rs34244251	<i>EVI5</i>	1	A	REC	1.42(1.06-1.90)	2.0×10 ⁻²
rs2178175	<i>MDS1</i>	3	G	DOM	0.80 (0.66-0.97)	2.1×10 ⁻⁴
rs6742399	<i>ERBB4</i>	2	A	ADD	0.88 (0.79-0.98)	2.1×10 ⁻²
rs7279123	<i>C21orf96</i>	21	A	REC	0.70 (0.52-0.95)	2.1×10 ⁻²
rs10804682	<i>ATR</i>	3	A	DOM	1.21 (1.03-1.41)	2.1×10 ⁻²
rs6444845	<i>MDS1</i>	3	C	ADD	1.15 (1.02-1.29)	2.2×10 ⁻²
rs3807451	<i>EZH2</i>	7	A	DOM	0.84 (0.72-0.97)	2.2×10 ⁻⁴
rs3757441	<i>EZH2</i>	7	G	DOM	0.83 (0.72-0.97)	2.2×10 ⁻²
rs12874529	<i>FLT3</i>	13	G	DOM	1.20 (1.03-1.40)	2.2×10 ⁻⁴
rs2229971	<i>NOTCH1</i>	9	G	ADD	0.87 (0.78-0.98)	2.2×10 ⁻²
rs16846161	<i>ERBB4</i>	2	G	DOM	0.79 (0.65-0.97)	2.3×10 ⁻⁴
rs16897511	<i>PIK3R1</i>	5	C	REC	1.45 (1.05-2.00)	2.3×10 ⁻²
rs8090594	<i>SETBP1</i>	18	G	REC	0.81 (0.67-0.97)	2.3×10 ⁻⁴
rs11701223	<i>RUNX1</i>	21	A	DOM	1.25 (1.03-1.50)	2.3×10 ⁻²
rs1726005	<i>NAV3</i>	12	C	ADD	1.14 (1.02-1.29)	2.4×10 ⁻²
rs2051394	<i>RUNX1</i>	21	G	REC	0.82 (0.68-0.97)	2.4×10 ⁻²
rs1965462	<i>ERBB4</i>	2	G	DOM	0.79 (0.65-0.97)	2.4×10 ⁻²
rs12454061	<i>SETBP1</i>	18	G	DOM	0.84 (0.72-0.98)	2.4×10 ⁻⁴
rs2834707	<i>RUNX1</i>	21	A	REC	0.77 (0.62-0.97)	2.5×10 ⁻²
rs7632657	<i>MDS1</i>	3	G	ADD	1.16 (1.02-1.31)	2.5×10 ⁻⁴
rs4673618	<i>ERBB4</i>	2	A	REC	1.27 (1.03-1.57)	2.6×10 ⁻²
rs4802905	<i>PPP2R1A</i>	19	G	DOM	1.23 (1.02-1.47)	2.7×10 ⁻⁴
rs11946333	<i>KIT</i>	4	G	DOM	0.78 (0.62-0.97)	2.8×10 ⁻²

rs2714804	<i>FBXW7</i>	4	G	REC	0.73 (0.56-0.97)	2.8×10^{-2}
rs10932426	<i>ERBB4</i>	2	G	REC	0.71 (0.53-0.96)	2.8×10^{-4}
rs9290369	<i>MDS1</i>	3	G	REC	1.41 (1.04-1.92)	2.8×10^{-2}
rs12937072	<i>SPOP</i>	17	A	DOM	1.19 (1.02-1.40)	2.8×10^{-2}
rs4725443	<i>MLL3</i>	7	G	DOM	1.29(1.03-1.61)	2.9×10^{-4}
rs434645	<i>SFTA1P</i>	10	A	DOM	1.21 (1.02-1.43)	2.9×10^{-2}
rs2226303	<i>RUNX1</i>	21	G	REC	0.66 (0.45-0.96)	3.0×10^{-4}
rs734003	<i>EZH2</i>	7	A	ADD	0.88 (0.79-0.99)	3.0×10^{-2}
rs2253313	<i>RUNX1</i>	21	C	ADD	1.13 (1.01-1.25)	3.3×10^{-4}
rs1036097	<i>TGFBR2</i>	3	A	REC	0.81 (0.67-0.98)	3.3×10^{-2}
rs11107957	<i>NAV3</i>	12	C	ADD	1.14 (1.01-1.30)	3.3×10^{-4}
rs2252585	<i>RUNX1</i>	21	G	REC	0.73 (0.55-0.98)	3.3×10^{-2}
rs6747637	<i>ERBB4</i>	2	C	REC	0.81(0.67-0.98)	3.3×10^{-4}
rs2912759	<i>FGFR2</i>	10	A	REC	1.38(1.03-1.86)	3.4×10^{-2}
rs7562445	<i>ERBB4</i>	2	A	DOM	1.21 (1.01-1.44)	3.4×10^{-2}
rs10782945	<i>RPL5</i>	1	G	ADD	1.13 (1.01-1.26)	3.4×10^{-2}
rs4672621	<i>ERBB4</i>	2	A	REC	1.24 (1.02-1.52)	3.4×10^{-2}
rs6776319	<i>MDS1</i>	3	C	REC	1.31 (1.02-1.69)	3.5×10^{-4}
rs1052689	<i>GRLF1</i>	19	A	REC	0.73 (0.54-0.98)	3.5×10^{-2}
rs2249650	<i>RUNX1</i>	21	A	ADD	0.89 (0.80-0.99)	3.5×10^{-4}
rs1997280	<i>MDS1</i>	3	A	DOM	0.84 (0.72-0.99)	3.6×10^{-2}
rs17172446	<i>EGFR</i>	7	A	REC	0.71 (0.52-0.98)	3.6×10^{-4}
rs2242522	<i>MLL4</i>	19	C	ADD	0.89 (0.80-0.99)	3.6×10^{-2}
rs1836721	<i>ERBB4</i>	2	A	DOM	1.21 (1.01-1.45)	3.7×10^{-4}
rs3802604	<i>GATA3</i>	10	G	DOM	0.85 (0.73-0.99)	3.7×10^{-2}
rs2255137	<i>FBXW7</i>	4	A	DOM	1.19 (1.01-1.40)	3.7×10^{-2}
rs12604610	<i>SETBP1</i>	18	G	DOM	0.85 (0.73-0.99)	3.8×10^{-2}
rs7969748	<i>NAV3</i>	12	G	DOM	1.19(1.01-1.41)	3.9×10^{-2}
rs12428172	<i>FLT3</i>	13	A	REC	0.82 (1.69-0.99)	3.9×10^{-4}
rs1242269	<i>NAV3</i>	12	A	DOM	0.85 (0.73-0.99)	3.9×10^{-2}
rs7298477	<i>NAV3</i>	12	G	DOM	1.21 (1.01-1.45)	3.9×10^{-4}
rs11700756	<i>RUNX1</i>	21	A	ADD	0.90 (0.81-0.99)	4.0×10^{-2}
rs9945057	<i>SETBP1</i>	18	G	DOM	1.18 (1.01-1.38)	4.0×10^{-4}
rs1034563	<i>MDS1</i>	3	C	DOM	1.18 (1.01-1.37)	4.1×10^{-2}

rs3764465	SMAD4	18	G	ADD	0.89 (0.80-1.00)	4.1×10 ⁻²
rs7632977	MDS1	3	C	DOM	0.85 (0.73-0.99)	4.1×10 ⁻²
rs10736303	FGFR2	10	G	ADD	0.89 (0.80-1.00)	4.1×10 ⁻²
rs4488593	ERBB4	2	G	DOM	0.84 (0.71-0.99)	4.2×10 ⁻²
rs10506769	NAV3	12	G	DOM	1.19(1.01-1.40)	4.2×10 ⁻²
rs2183947	HIST1H2BD	6	A	REC	0.71 (0.51-0.99)	4.3×10 ⁻²
rs2220805	ACVR1B	12	G	DOM	1.18 (1.01-1.38)	4.3×10 ⁻²
rs917881	EGFR	7	A	DOM	1.18 (1.01-1.39)	4.3×10 ⁻²
rs9608698	CHEK2	22	C	DOM	0.84 (0.71-0.99)	4.3×10 ⁻²
rs885446	LOC401561	9	A	DOM	0.78 (0.62-0.99)	4.3×10 ⁻²
rs6806386	TBL1XR1	3	A	ADD	0.89 (0.80-1.00)	4.4×10 ⁻²
rs11720467	MDS1	3	A	DOM	0.85 (0.73-1.00)	4.4×10 ⁻²
rs2981427	FGFR2	10	A	DOM	0.85 (0.72-1.00)	4.4×10 ⁻²
rs1402769	ERBB4	2	A	REC	1.38(1.01-1.90)	4.5×10 ⁻²
rs1818751	ERBB4	2	A	DOM	0.83 (0.69-1.00)	4.5×10 ⁻²
rs11080149	OMG	17	A	DOM	0.83 (0.70-1.00)	4.5×10 ⁻²
rs6784181	MDS1	3	T	REC	0.78 (0.61-0.99)	4.5×10 ⁻²
rs9809961	MDS1	3	G	DOM	1.19(1.00-1.40)	4.5×10 ⁻²
rs3756668	PIK3R1	5	A	ADD	0.89(0.80-1.00)	4.6×10 ⁻²
rs6740117	ERBB4	2	G	REC	0.82 (0.67-1.00)	4.6×10 ⁻²
rs1836715	ERBB4	2	G	REC	1.36 (1.01-1.85)	4.6×10 ⁻²
rs11082414	SETBP1	18	G	ADD	0.88 (0.77-1.00)	4.6×10 ⁻²
rs610470	SETBP1	18	A	DOM	0.83 (0.69-1.00)	4.7×10 ⁻²
rs6710946	ERBB4	2	G	REC	1.31 (1.00-1.72)	4.7×10 ⁻²
rs6820303	KIT	4	A	REC	0.82 (0.67-1.00)	4.8×10 ⁻²
rs11680307	ERBB4	2	A	DOM	1.17 (1.00-1.36)	4.8×10 ⁻²
rs11088302	RUNX1	21	G	DOM	0.84 (0.71-1.00)	4.8×10 ⁻²
rs7959214	NAV3	12	A	DOM	1.20 (1.00-1.43)	4.9×10 ⁻²
rs635469	SETBP1	18	G	DOM	0.83 (0.69-1.00)	4.9×10 ⁻²
rs665119	SETBP1	18	T	DOM	0.83 (0.69-1.00)	4.9×10 ⁻²
rs1391440	TET2	4	G	REC	0.83 (0.70-1.00)	4.9×10 ⁻²
rs9692301	EGFR	7	G	REC	0.77 (0.59-1.00)	4.9×10 ⁻²
rs1816531	ERBB4	2	T	DOM	0.84 (0.71-1.00)	4.9×10 ⁻²
rs953831	ERBB4	2	G	DOM	1.19 (1.00-1.42)	5.0×10 ⁻²
rs2819365	ELF3	1	A	DOM	0.86 (0.73-1.00)	5.0×10 ⁻²
rs12623444	ERBB4	2	G	DOM	1.17 (1.00-1.37)	5.0×10 ⁻²

جدول مکمل S2. ارتباط معنی دار SNP های مرتبط با SMG و خطر سرطان ریه در مرحله کشف (MD Anderson). n

(142،= 3

در تجزیه و تحلیل طبقه ای ، ارتباط **PPP2R1A: rs10412613** و خطر ابتلا به سرطان ریه در بین افراد در سن جوانتر در تشخیص ($OR = 0.82$ ، $95\% CI 0.70-0.95$ ، $P = 0.008$) و هرگز سیگاری ($OR = 0.84$) ، $95\% CI 0.74-0.96$ ، $P = 0.009$. ارتباط **ATR: rs10804682** و خطر ابتلا به سرطان ریه در بین جمعیت جوان تر در تشخیص ($OR = 1.35$ ، $95\% CI 1.06-1.68$ ، $P = 0.006$) و مردان (مردان = ۱.۳۵ ، $95\% CI 1.08-1.68$) ، بیشتر بود. $P = 0.009$. همانطور که برای **ARHGAP35: rs1052669** ، این ارتباط فقط در جمعیت سنین پایین در تشخیص قوی تر بود ($OR = 0.59$ ، $95\% CI 0.39-0.88$ ، $P = 0.009$) اما در سایر گروه های طبقه بندی نشده (جدول مکمل S3).

هیچ عامل قابل توجهی بین کلیه SNP ها و سن ، جنسیت یا وضعیت استعمال دخانیات مشاهده نشد.

SNPs	Model	OR ^a (95% CI)		P	OR ^a (95% CI)		P	OR ^a (95% CI)		P	OR ^a (95% CI)		P
		Age			Gender			Smoking status					
		≤ 65	> 65		Male	Female		Never	Ever				
rs10412613	ADD	0.82 (0.70-0.95)	0.008	0.88 (0.74-1.05)	0.16	0.86 (0.73-1.01)	0.06	0.85 (0.72-0.99)	0.04	0.84 (0.74-0.96)	0.009	0.85 (0.69-1.06)	0.15
rs1052669	REC	0.59 (0.39-0.88)	0.009	0.90 (0.58-1.40)	0.65	0.85 (0.57-1.29)	0.45	0.84 (0.41-0.97)	0.04	0.76 (0.55-1.07)	0.12	0.75 (0.40-1.42)	0.38
rs10804682	DOM	1.35 (1.09-1.68)	0.006	1.03 (0.82-1.31)	0.78	1.35 (1.08-1.68)	0.009	1.08 (0.85-1.36)	0.53	1.19 (0.99-1.44)	0.07	1.27 (0.94-1.71)	0.12
rs11175985	DOM	1.28 (1.01-1.62)	0.05	1.21 (0.93-1.58)	0.15	1.25 (0.98-1.60)	0.08	1.24 (0.96-1.60)	0.10	1.21 (0.98-1.50)	0.08	1.28 (0.93-1.75)	0.13
rs2819365	DOM	0.84 (0.68-1.04)	0.10	0.88 (0.70-1.11)	0.29	0.89 (0.72-1.11)	0.30	0.83 (0.66-1.03)	0.10	0.84 (0.70-1.01)	0.07	0.89 (0.66-1.19)	0.41
rs434645	DOM	1.07 (0.85-1.34)	0.57	1.36 (1.06-1.75)	0.02	1.21 (0.96-1.53)	0.11	1.24 (0.97-1.58)	0.08	1.27 (1.04-1.54)	0.02	1.07 (0.78-1.48)	0.66
rs4802905	DOM	1.14 (0.88-1.46)	0.32	1.32 (1.01-1.73)	0.04	1.17 (0.90-1.50)	0.24	1.28 (0.98-1.67)	0.07	1.20 (0.96-1.49)	0.11	1.31 (0.94-1.83)	0.12
rs635469	DOM	0.84 (0.65-1.07)	0.15	0.81 (0.61-1.06)	0.12	0.97 (0.75-1.26)	0.81	0.89 (0.53-0.89)	0.004	0.92 (0.74-1.14)	0.42	0.63 (0.44-0.90)	0.01
rs6740117	REC	0.91 (0.70-1.18)	0.48	0.72 (0.53-0.97)	0.03	0.74 (0.56-0.98)	0.04	0.92 (0.69-1.23)	0.58	0.86 (0.68-1.09)	0.20	0.72 (0.49-1.07)	0.10
rs6742399	ADD	0.87 (0.74-1.02)	0.08	0.89 (0.76-1.05)	0.16	0.95 (0.81-1.11)	0.50	0.81 (0.69-0.95)	0.01	0.88 (0.78-1.01)	0.06	0.87 (0.70-1.08)	0.22
rs6747637	REC	0.88 (0.68-1.13)	0.31	0.74 (0.55-0.98)	0.04	0.83 (0.63-1.08)	0.16	0.82 (0.62-1.07)	0.14	0.88 (0.71-1.10)	0.28	0.66 (0.44-0.97)	0.04

جدول مکمل S3. تحلیل طبقه ای ارتباط بین SNP های شناسایی شده و خطر سرطان ریه بر اساس سن ، جنس و وضعیت استعمال دخانیات (MD Anderson ، n = 3142)

اثر تجمعی آلل های خطرناک

برای بررسی اثر تجمعی ۱۱ SNP تکثیر شده ، نمره خطر ایجاد شده به عنوان مجموع وزنی از SNP ها در افراد مورد و شاهد برآورد شده و اثر خطر سرطان ریه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مقایسه با کمترین ریسک (≥ 0.90) ، افراد با ۰،۹۱-۱،۱۶ ، ۱،۱۷-۱،۳۵ و $< ۱،۳۵$ ، ۱،۴ برابر داشتند ($OR = 1.40$ ، $95\% CI 1.12-1.76$ ، $P = 2.8 \times 10^{-3}$) ؛ ۱،۶ برابر ($OR = 1.58$ ، $95\% CI 1.26-1.98$ ، $P = 6.3 \times 10^{-5}$) و ۱،۹ برابر ($OR = 1.90$ ، $95\% CI 1.53-2.37$ ، $P = 8.4 \times 10^{-9}$) خطر ابتلا را افزایش می دهد به ترتیب سرطان ریه ، و این خطرات روند افزایشی را با افزایش نمرات خطر نشان دادند (P برای روند = ۹-۹ ۹،۵ ، جدول ۲). همچنین نتایج مشابهی در تجزیه و تحلیل ژنوتیپ نامطلوب تجمعی (جدول مکمل S4) مشاهده شد.

No. of Risk Genotypes	Cases, n (%)	Controls, n (%)	OR ^a (95% CI)	P
1 to 3	85 (36.96)	145(63.04)	1	
4 to 5	569 (50.58)	556 (49.42)	1.90 (1.38-2.60)	6.8×10 ⁻⁵
6 to 7	768 (54.43)	643 (45.57)	2.24 (1.64-3.06)	3.4×10 ⁻⁷
8 to 11	233 (62.63)	139 (37.37)	3.42 (2.36-4.94)	6.9×10 ⁻¹¹
<i>p</i> for trend	1.2×10 ⁻¹⁰			

جدول مکمل S4. اثر تجمعی SNP های شناسایی شده ژن های قابل تغییر در سرطان ریه (MD Anderson, n = 3, 142)

عملکرد SNP ها

برای درک تأثیر عملکرد SNP های شناسایی شده از SMG های مرتبط با سرطان، بیان ژن مرتبط با SNP توسط تجزیه و تحلیل eQTL در پایگاه داده عمومی ژنوار مورد آزمایش قرار گرفت (شکل اضافی S1). هفت SNP در پایگاه داده ژنوار موجود بود و ۴ مورد از آنها به طور قابل توجهی با بیان ژن در بافتهای طبیعی ارتباط داشتند: بیان rs10412613 و PPP2R1A در سلولهای پوستی (P = ۰/۰۴)، بیان rs10804682 و بیان ATR در فیبروبلاست ها (P = ۰/۰۳)، بیان rs635469 و SETBP1 در سلولهای لنفوبلاستوئید (P = ۰/۰۴) و بیان rs6742399 و ERBB4 در جمعیت CEU (P = 0.003).

شکل تکمیلی S1. تجزیه و تحلیل eQTL SNP های منتخب. همبستگی ژنوتیپهای SNP و بیان ژنها توسط تجزیه و تحلیل eQTL از پایگاه داده ژنوار (<http://www.sanger.ac.uk/resources/software/genevar>) مورد بررسی قرار گرفت. الف) rs10412613 ژن PPP2R1A در سلولهای پوستی ($P = 0.044$)؛ ب) rs10804682 ژن ATR در فیبروبلاست ها ($P = 0.03$)؛ ج) rs635469 ژن SETBP1 در رده های سلولی لنفوبلاستوئید ($P = 0.04$)؛ و د) rs6742399 ژن ERBB4 در جمعیت CEU ($P = 0.003$) به ترتیب از مطالعات GenCord، GenCord - F، Twin2 - S، GenCord، L و Rho، CEU، مقدار همبستگی Pemp، جایگشت غیر پارامتری P - مقدار 10000 تکرار.

تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک در پایگاه داده رمزگذاری شده نشان داد که 8 مورد از 11 SNP که با خطر ابتلا به سرطان ریه در ارتباط هستند، ممکن است نقوش نظارتی داخل سلولی را تغییر دهند ($P < 0.05$) (جدول مکمل S5).

Variables	Lung cancer risk		PWM ID ¹	Strand	Ref	Alt
	OR (95%CI)	P				
rs10804682	1.13 (1.05-1.21)	5.6×10^{-4}	Nkx2_5	-	14.1	7.5
rs2819365	0.90 (0.84-0.96)	2.9×10^{-3}	CTCF_disc2	-	-5.2	6.8
			TLX1::NFIC	+	7.4	-4.5
rs6747637	0.87 (0.80-0.95)	1.8×10^{-3}	Mef2_known6	-	-9.8	-21.8
rs6740117	0.88 (0.81-0.97)	6.7×10^{-3}	NF-E2_known1	-	-0.9	11
rs1052669	0.84 (0.74-0.96)	9.1×10^{-3}	RREB-1_1	-	-5.8	5.7
rs434645	1.11 (1.03-1.20)	5.0×10^{-3}	BCL_disc1	+	-24.6	-12.6
			Pax-5_disc4	-	-5.4	15
			lrf_known1	-	3	-6.4
rs11175985	1.10 (1.02-1.19)	1.6×10^{-2}	lrf_known2	-	5.2	-3.9
			Pax-1	-	-24.2	-36.1
rs6742399	0.94 (0.89-0.98)	6.2×10^{-3}	Maf_disc1	-	-5.4	6.6

جدول مکمل S5. نقوش تنظیمی در SNP های منتخب تغییر یافته است (یا از متآنالیز تخمین زده شد، $n = 14656$)

در پایگاه داده TCGA، بیان ژن تومورهای سرطان ریه ($n = 970$) و بافتهای طبیعی ($n = 108$) برای هر 8 ژن SMP SNP های مشخص شده در دسترس بود: SETBP1، LRRK2، SFTA1P، ERBB4، ELF3، ATR، PPP2R1A و GATA3 بیان این ژن ها به طور قابل توجهی در تومورها در مقایسه با بافت های طبیعی ریه تغییر یافت ($P < 0.0001$)، جدول مکمل S6).

Genes	Tumor tissue		Normal tissue		P
	n	Median (range)	n	Median (range)	
PPP2R1A	970	5485.97 (2028.06-16614.58)	108	4546.70 (3104.33-6579.37)	< 0.0001
ATR	970	738.70 (194.76-5066.15)	108	449.28 (177.07-894.28)	< 0.0001
ELF3	970	5833.79 (1.39-29848.41)	108	4233.95 (947.35-34585.03)	< 0.0001
ERBB4	932	18.22 (0.25-1788.79)	108	222.26 (70.03-725.35)	< 0.0001
SFTA1P	957	50.80 (0.31-6037.70)	108	1010.24 (319.83-3408.54)	< 0.0001
LRRK2	970	514.94 (4.80-27552.36)	108	7850.67 (2693.03-29919.45)	< 0.0001
SETBP1	970	277.27 (10.81-3451.45)	108	520.17 (158.36-1149.47)	< 0.0001
ARHGAP35	970	2003.74 (219.03-8076.75)	108	2686.86 (1006.60-3788.08)	< 0.0001

جدول مکمل S6. تجزیه و تحلیل بیان ژن ژن های شناسایی شده در تومورهای ریه و بافت های طبیعی در پایگاه داده

TCGA

فراوانی جهش ۸ ژن در ۱۲ سایت اصلی سرطان در پایگاه داده TCGA Pan-Cancer مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جالب توجه است که بالاترین میانگین فراوانی جهش در ژنهای شناسایی شده در سرطانهای ریه (آدنوکارسینوما: ۵,۱٪؛ کارسینوم سلول سنگفرشی: ۴,۹٪) در مقایسه با سایر انواع سرطان (جدول تکمیلی S7) مشاهده شد.

Gene	BLCA	BRCA	COADREAD	GBM	HNSC	KIRC	AML	LUAD	LUSC	OV	UCEC	Overall
PPP2R1A	1.00%	0.10%	1.60%	0.00%	1.30%	1.20%	0.00%	1.30%	4.60%	1.30%	8.70%	1.50%
ATR	4.10%	0.80%	2.10%	1.40%	5.30%	1.20%	0.00%	5.70%	4.00%	0.60%	7.00%	2.40%
ELF3	8.20%	0.10%	3.60%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.40%	0.00%	0.30%	0.40%	0.60%
ERBB4	2.00%	0.80%	3.60%	0.30%	4.30%	1.40%	0.00%	7.50%	5.20%	0.00%	2.60%	2.10%
ARHGAP35	5.10%	0.90%	0.50%	0.70%	3.70%	1.20%	0.50%	4.00%	5.80%	1.60%	10.00%	2.50%
LRRK2	5.10%	0.70%	2.60%	1.00%	5.00%	1.40%	0.00%	6.60%	11.50%	2.90%	3.50%	2.80%
SETBP1	2.00%	0.40%	1.60%	1.40%	3.00%	1.40%	1.00%	12.70%	5.20%	0.00%	2.20%	2.20%
SFTA1P	1.00%	10.60%	1.00%	0.00%	2.00%	0.00%	0.00%	2.60%	2.90%	0.30%	0.40%	3.20%
Average	3.56%	1.80%	2.08%	0.60%	3.11%	0.98%	0.19%	5.10%	4.90%	0.88%	4.35%	2.16%

جدول مکمل S7. فرکانس جهش ژنهای شناسایی شده در ۱۲ نوع سرطان عمده (پروژه سرطان سرطان 12 TCGA).

در میان این ژن ها ، بالاترین فراوانی جهش برای SETBP1 یافت شد ، که بیان آن می تواند تحت تأثیر ژنوتیپ های rs635469 قرار گیرد و جهش های آن در ۱۲,۷٪ آدنوکارسینوم های ریه ظاهر شود.

تجزیه و تحلیل شبکه یکپارچه

ما همچنین تجزیه و تحلیل شبکه یکپارچه را برای بررسی فرآیندهای بیولوژیکی اساسی انجام داده ایم که ممکن است با خطر ابتلا به سرطان ریه مرتبط باشد. ۸ ژن نامزد با تجزیه و تحلیل IPA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، که یک شبکه تعامل متشکل از این ژن ها و مسیر نظارتی AKT / NF-kB را نشان داد (شکل اضافی S2). چندین ژن شناخته شده که در توسعه سرطان ریه نقش دارند (به عنوان مثال CHRNA3 و BCL2L2) در شبکه یافت شدند.

شکل تکمیلی S2. نمای شبکه از تجزیه و تحلیل مسیر ابتکار (IPA) بر اساس ۸ ژن (نشان داده شده با رنگ خاکستری) از SNP های شناسایی شده. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ابزار بیوانفورماتیک (www.ingenuity.com) IPA انجام شد.

بحث

مشهور است که جهش در ژنهای کلیدی مرتبط با سرطان باعث شروع سرطان و تکثیر سلولهای تومور می شود در حالی که آپوپتوز را مهار می کند. مشخصات بدنی SMG ها ممکن است به شناسایی این ژن های محرک کمک کند ، که توجه قابل توجهی را در تحقیقات سرطان جلب کرده است. با این حال ، تأثیر تنوع ژنتیکی خط جوانه زنی این ژن ها بر روی خطر سرطان ریه به طور گسترده بررسی نشده است. از نظر ما ، این مطالعه اولین تجزیه و تحلیل ارتباطات یکپارچه در مقیاس بزرگ از انواع ژنتیکی SMG با حساسیت به سرطان ریه است. ما به طور جامع از داده های چند شکلی ژنتیکی ، داده های بیان ژن ، داده های فرکانس جهش ، تجزیه و تحلیل عملکرد SNP و تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک استفاده کردیم. ما ۱۱ SNP از جمله ۴ SNP بالقوه عملکردی را در ۸ ژن به عنوان جایگاه حساسیت جدید به سرطان ریه شناسایی کردیم. خصوصیات عملکردی با استفاده از تجزیه و تحلیل eQTL همبستگی ژنوتیپ های عملکردی SNP با بیان ژن را پیشنهاد می کند. در واقع ، بیان این ژن ها در تومورها در مقایسه با بافت های طبیعی به طور قابل توجهی متفاوت بود.

این واقعیت که انواع سرطانی که بالاترین فرکانس جهش را در ژن های شناسایی شده دارند ، سرطان ریه بودند ، همچنین از این مفهوم که این SMG ها نقش بالقوه ای را به عنوان محرک های سرطانی بازی می کنند ، پشتیبانی می

کند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل IPA نشان داد که ژن های شناسایی شده عمدتاً در تکثیر سلولی و سیگنالینگ تکاملی مسیر نظارتی AKT-NF-kB نقش دارند.

مهمترین SNP (rs10412613) مرتبط با خطر سرطان ریه در ژن PPP2R1A واقع شده است که یک زیر واحد تنظیم کننده پروتئین فسفاتاز ۲ (PP2A) را رمزگذاری می کند. PP2A یکی از مهمترین سلولهای پروتئینی فسفاتازهای Ser / Thr است که در تنظیم رشد سلول، آپوپتوز و تحول توسط دفسفریلاسیون پروتئینهای هدف در چندین مسیر سیگنالینگ سلولهای سرطانی و طبیعی نقش اصلی را ایفا می کند.

برخی مطالعات گزارش کردند که PP2A در توسعه سرطان با فعال سازی ATM و مربوط به Rad3 (ATR) تنظیم می شود تا پاسخ آسیب DNA (DDR) آغاز شود [۱۶]. جالب توجه است، در مطالعه ما، ما همچنین دریافتیم که نوع ژنتیکی، rs10804682، در ATR نیز با خطر سرطان ریه در ارتباط است. در سرطان ریه، یانگ و دیگران، [۱۷] و Zienolddiny و همکاران. [۱۸] اخیراً ارتباط rs11453459 در PPP2R1A و rs10804682 در ATR با حساسیت به سرطان ریه را شناسایی کرده است. مطالعه ما با این مطالعات مطابقت دارد. ما سه سیگنال ژنتیکی مجزا را شناسایی کردیم:

rs10412613 و rs4802905 در PPP2R1A و rs10804682 در ATR در ارتباط با خطر سرطان ریه با دو از سه SNP، rs10412613 و rs10804682، دارای اثر عملکرد بالقوه است که توسط تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک تعیین می شود.

ژنوتیپ های rs10412613 در PPP2R1A و rs10804682 در ATR هر دو با بیان ژن در بافت ها یا رده های سلولی در تجزیه و تحلیل eQTL ارتباط دارند. همانطور که از مجموعه داده های ENCODE پیش بینی شده است، چندشکلی rs10804682 یک سایت الزام آور نظارتی را آشفته می کند، که ممکن است به طور بالقوه بر تعامل با NKX2-5 تأثیر بگذارد و منجر به اتصال متناوب با انواع متن متن شود که ممکن است خطر سرطان ریه را بیشتر اصلاح کند. بنابراین، rs10412613 و rs10804682 ممکن است بر پایداری RNA و تولید بعدی آن تأثیر بگذارد. برای کالبدشکافی اساس مکانیکی ارتباط انواع با خطر ابتلا به سرطان ریه، توصیف عملکرد بیشتر ممکن است لازم باشد.

فاکتور ۳ مانند E74 (ELF3) عضو نمونه اولیه یک زیر مجموعه جدید از خانواده فاکتور رونویسی ETS [۱۹] است و گزارش شده است که در انواع فرآیندهای پاتوفیزیولوژیک، از جمله سرطان و اختلالات التهابی دخیل است. لیو و همکاران، [۲۰] دریافت که از دست دادن PTEN و SMAD4 منجر به فعال شدن مسیر ELF3 و ErbB2 می شود و اهمیت مسیر سیگنالینگ ErbB2 / Akt / ELF3 را به عنوان نشانگر زیستی سرطان ریه و هدف دارویی درمانی

برای سلول های توموری پیشنهاد می کند. سایر مطالعات اخیر نیز یافته های مشابهی را در سرطان ریه گزارش کرده اند [۲۱، ۲۲].

نتیجه ما نشان دادن نوع ژنتیکی **ELF3** مرتبط با حساسیت به سرطان ریه، این مفهوم را پشتیبانی می کند. تجزیه و تحلیل عملکرد بیشتر با استفاده از مجموعه داده های **ENCODE** همچنین نشان داد که **rs2819365** ممکن است بر تعامل با **TLX1** و **NF1C** تأثیر بگذارد، که به ترتیب عوامل رونویسی هسته ای هستند و در ماشین آلات رونویسی و رونویسی نقش دارند.

وجود جهش های فعال کننده **ERBB4** در سرطان ریه نشان داده شده است [۲۳]. اگرچه **ERBB4** عضوی از زیر خانواده **EGFR** گیرنده تیروزین کینازها و ۵٫۴٪ سرطانهای ریه سلول کوچک است که دارای جهشهای بی معنی **ERBB4** است [۲۴، ۲۵]، اما به گفته ما، چندشکلیهای **ERBB4** در سرطان ریه مورد مطالعه قرار نگرفته اند، سرطان پستان و پروستات بررسی شده است [۲۶].

Rokavec و همکاران، ثابت کردند که **SNP** در **ERBB4** بالاترین خطر ابتلا به سرطان پستان را در یک مطالعه موردی بزرگ، به ارمغان آورده است [۲۷].

در مطالعه حاضر، ارتباط معنی دار سه **SNPs** در **ERBB4** (**rs6747637**، **rs6740117** و **rs6742399**) با ریسک سرطان ریه نشان می دهد که تغییرات ژنتیکی در این ژن ممکن است نقش مهمی را مشابه تأثیر جهش های جسمی برای شروع یا حمایت از رشد سرطان در ریه ایفا کند.

پروتئین فعال کننده **Rho GTPase 35 (ARHGAP35)** یک پروتئین فعال کننده **RTPase** مهم خانواده **Rho** است و به عنوان یک تنظیم کننده مهم برای تکثیر، گسترش و مهاجرت سلولی شناخته شده است که تغییر آن ممکن است انواع سلولهای سرطانی را تعیین کند. کمپیل و همکاران، [۲۸] اظهار داشتند که آدنوکارسینومای ریه فاقد گیرنده در مسیر تغییر گیرنده تیروزین کیناز-راس-راف دارای جهش در **SOS1**، **VAV1**، **RASA1** و **ARHGAP35** است. ارتباط بین انواع ژنتیکی در **ARHGAP35** و خطر سرطان ریه قبلاً ناشناخته است.

با این حال، اثبات شده است که چند شکل بودن **ARHGAP35** در ارتباط با خطر و پیش آگهی استئوسارکوم است [۲۹]. در این مطالعه، **rs1052669** در **ARHGAP35** با خطر ابتلا به سرطان ریه در ارتباط است و ژنوتیپ های این **SNP** با بیان **ARHGAP35** که ارتباط عملکردی دارد، ارتباط معنی داری دارند. سرانجام، با استفاده از رویکرد بیوانفورماتیک، دریافتیم که ژنهای شناسایی شده عمدتاً با ژنهای مسیر **AKT / NF - kB** و شبکه ارتباط دارند. ژنهای موجود در این شبکه از جمله **AKT**، **NF - kB**، **CHRNA3** و **BCL2L2** نشان داده شده است که با سرطان ریه ارتباط دارند [۹، ۳۰].

در این مطالعه چندین قدرت وجود دارد. اول ، اندازه نمونه نسبتاً زیاد با مشخصات کامل میزبان و اطلاعات بالینی بیماران در مرکز سرطان MD Anderson به ما امکان داد تا ضمن تنظیم کامل مخلوط کننده های احتمالی و طبقه بندی توسط متغیرهای مهم خطر ، قدرت کافی برای آزمایش ارتباط خطر سرطان را داشته باشیم. دوم ، طراحی دو مرحله مستقل برای کشف و اعتبارسنجی ما را قادر ساخت تا یافته های مثبت نادرست مثبت را به حداقل برسانیم. سوم ، انتخاب گسترده انواع ژنتیکی از ۱۲۷ SMG ، پوشش کافی ژن های مهم درگیر در پاتورنز انواع اصلی سرطان را تضمین می کند ، اگرچه برخی از SNP های عملکردی ممکن است به دلیل استراتژی انتخاب tagSNP از دست بروند.

در نتیجه ، نتایج حاصل از این مطالعه بزرگ موردی ، چند مرحله ای کنترل شاهدهی برای اولین بار نشان می دهد که تغییرات ژنتیکی SMG ها ممکن است در حساسیت سرطان ریه نقش داشته باشد.

مطالعات مستقل آینده برای تأیید نتایج تضمین می شوند. نشانگرهای ژنتیکی متمایز می توانند کاربردهای ترجمه ای را در طبقه بندی خطر فراهم کنند و اساس مکانیکی جدید سرطان ریه را کشف کنند.

شکل ۱. شماتیک طراحی مطالعه. اختصارات: آدنوکارسینومای پستان (BRCA)، آدنوکارسینومای ریه (LUAD)، کارسینوم سلول سنگفرشی ریه (LUSC)، سرطان اندومتر رحمی (UCEC)، گلیوبلاستوما مولتی فرم (gbm)، سر و گردن سرطان سلول سنگفرشی (HNSC)، سرطان روده بزرگ و رکتوم (READ, COAD)، کارسینوم ادراری مثانه (BLCA)، کارسینوم سلول شفاف کلیه (KIRC)، سرطان سروز تخمدان (OV) و لوسمی میلوئید حاد (AML)، سرطان ریه (LC).

SNP	Gene	Minor allele	Model ^a	Discovery		Validation		Meta-analysis		
				OR ^b (95% CI)	P	OR ^c (95% CI)	P	OR (95% CI)	P	P _{heterogeneity}
rs10412613	PPP2R1A	G	ADD	0.84 (0.75-0.94)	2.3×10 ⁻³	0.93 (0.88-0.98)	9.7×10 ⁻³	0.91 (0.87-0.96)	2.3×10 ⁻⁴	0.11
rs4802905	PPP2R1A	G	DOM	1.23 (1.02-1.47)	0.027	1.10 (1.00-1.21)	0.041	1.13 (1.04-1.23)	5.7×10 ⁻³	0.29
rs10804682	ATR	A	DOM	1.21 (1.03-1.41)	0.021	1.11 (1.03-1.20)	9.5×10 ⁻³	1.13 (1.05-1.21)	5.6×10 ⁻⁴	0.33
rs2819365	ELF3	A	DOM	0.86 (0.73-1.00)	0.05	0.91 (0.84-0.98)	9.1×10 ⁻³	0.90 (0.84-0.96)	2.9×10 ⁻³	0.53
rs6747637	ERBB4	C	REC	0.81 (0.67-0.98)	0.033	0.89 (0.81-0.98)	0.017	0.87 (0.80-0.95)	1.8×10 ⁻³	0.39
rs6742399	ERBB4	A	ADD	0.88 (0.79-0.98)	0.021	0.95 (0.90-1.00)	0.063	0.94 (0.89-0.98)	6.2×10 ⁻³	0.22
rs6740117	ERBB4	G	REC	0.82 (0.67-1.00)	0.046	0.90 (0.81-0.99)	0.031	0.88 (0.81-0.97)	6.7×10 ⁻³	0.42
rs434645	SFTA1P	A	DOM	1.21 (1.02-1.43)	0.029	1.09 (1.00-1.18)	0.054	1.11 (1.03-1.20)	5.0×10 ⁻³	0.28
rs635469	SETBP1	G	DOM	0.83 (0.69-1.00)	0.049	0.92 (0.85-1.00)	0.059	0.90 (0.84-0.97)	8.5×10 ⁻³	0.32
rs1052669	ARHGAP35	A	REC	0.73 (0.54-0.98)	0.035	0.87 (0.75-1.00)	0.05	0.84 (0.74-0.96)	9.1×10 ⁻³	0.30
rs11175985	LRRK2	A	DOM	1.24 (1.04-1.48)	0.016	1.07 (0.98-1.17)	0.01	1.10 (1.02-1.19)	0.016	0.14

جدول ۱. ارتباط معنی دار SNP ها در ژنهای جهش یافته و مرتبط با خطر سرطان ریه در ارتباط با سرطان (MD

Anderson، n = 3، dbGAP؛ n = 11، 514)

Risk score	Cases, n (%)	Controls, n (%)	OR ^a (95% CI)	P
≤ 0.90	301(44.79)	371(55.21)	1 (reference)	
0.91-1.16	414(51.56)	389(48.44)	1.40 (1.12-1.76)	2.8×10 ⁻³
1.17-1.35	419(54.13)	355(45.87)	1.58 (1.26-1.98)	6.3×10 ⁻⁵
>1.35	521(58.61)	368(41.39)	1.90 (1.53-2.37)	8.4×10 ⁻⁹
p for trend	9.5×10 ⁻⁹			

جدول ۲. نمره خطر ژنتیکی کشف برای SNP ژنهای جهش یافته قابل توجهی در سرطان ریه تعیین شده است (MD Anderson، n = 3، 142)

مطالعه جمعیت و جمع آوری داده ها

این مطالعه بر اساس یک مطالعه اپیدمیولوژیک در حال انجام سرطان ریه در مرکز سرطان MD Anderson دانشگاه تگزاس از سال ۱۹۹۵ انجام شده است. کلیه شرکت کنندگان در مطالعه بین سالهای ۱۹۹۵ و ۲۰۱۳ ثبت نام شدند. موارد در این مطالعه بیماران مبتلا به سرطان ریه از نظر بافت شناسی بودند.

افراد کنترل افراد سالم و بدون سابقه قبلی سرطان در کلزی - کلینیک سایبولد، بزرگترین گروه پزشکان فوق تخصص در کلان شهر هوستون بودند. اطلاعات مربوط به اطلاعات جمعیتی، سابقه سیگار کشیدن، مصرف الکل، سابقه سرطان خانواده، سابقه پزشکی و سابقه کار در زمان استخدام با استفاده از یک پرسشنامه ساختاریافته جمع آوری شد. سیگاری هرگز به عنوان فردی که در طول زندگی خود هرگز سیگار نکشیده یا کمتر از ۱۰۰ نخ سیگار کشیده بود، تعریف می شود.

انتخاب SNP و ژنوتیپ

ژنهای جهش یافته قابل توجهی (SMGs) توسط تلاش سرطان سرطان ژنوم سرطان (TCGA) در ۱۲ نوع سرطان عمده شناسایی شدند [۳]. همه ژنهای شناسایی شده حداقل در یک نوع سرطان دارای نرخ جهش حداقل ۱٪ هستند. TagSNP با استفاده از برنامه Tagger [۴] (مونتاژ NCBI B36، dbSNP b126) از HapMap (www.hapmap.org) در ۱۲۷ SMG در منطقه ۵ کیلوبایت بالادست سایت شروع رونویسی و ۵ کیلوبایت پایین دست سایت توقف رونویسی ۳" با r2 انتخاب شدند. آستانه ۰٫۸ در جمعیت CEU و فرکانس آلل جزئی (MAF) 0.05. DNA ژنومی با استفاده از کیت DNA[®] Maxi Blood QIAamp از نمونه های خون محیطی جدا شد (کیاگن، والنسیا، کالیفرنیا).

ژنوتیپ سازی با استفاده از سیستم Illumina iSelect BeadChip و Illumina iScan (CA سفارشی انجام شد. همه پرسنل آزمایشگاه از نظر وضعیت بیماران مورد مطالعه کور شدند. برای مطالعه اعتبار سنجی ، داده های ژنوتیپی موجود در دسترس برای NCI سرطان ریه GWAS از dbGaP بارگیری شد (مطالعه dbGAP Accession: phs000336. v1. p1 [۵ ، ۶].

تجزیه و تحلیل بیان ویژگی های کمی (eQTL) Loci ، خصوصیات عملکردی SNP ها و فرکانس جهش ژن ها برای SNP های شناسایی شده در انواع عمده سرطان

تأثیر عملکرد بالقوه SNP های معتبر بر بیان ژن با تجزیه و تحلیل ارتباط ژن-SNP در eQTL با استفاده از پایگاه داده Genevar موجود در <http://www.sanger.ac.uk/resources/software/genevar> [۷] بر اساس HapMap3 ارزیابی شد. مجموعه داده پیش بینی مقررات ، نقوش عملکردی هر SNP با استفاده از HaploReg v4.1 از موسسه Broad بر اساس داده های حاصل از پروژه ۱۰۰۰ ژنوم ، نقشه راه اپی ژنومی ، پروژه های Encode ، مطالعات eQTL و حفاظت توالی در میان پستانداران مشخص شد. (<http://www.broadinstitute.org/mammals/haploreg/haploreg.php>).

ژن های مربوط به SNP های شناسایی شده در پایگاه داده TCGA Pan-Cancer مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و فرکانس جهش آنها برای ۱۲ نوع سرطان عمده مشخص شد.

بیان ژنهای شناسایی شده در تومور سرطان ریه و بافتهای طبیعی ریه

بیان بافتی ژن ها از SNP های شناسایی شده از داده های TCGA مشتق شده و از خط لوله Broad GDAC Firehose بدست آمده است (<http://gdac.broadinstitute.org>) ، مطالعه مطالعه dbGaP: phs000178.v1.p1). داده های بیان ژن ها با توالی یابی Illumina HiSeq RNA از ۱۰۸ بافت طبیعی ریه و تومورهای سرطان ریه از بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای ریه (۴۴۶ بافت تومور ، ۵۸ بافت طبیعی زوج) و بیماران مبتلا به سرطان سلول سنگفرشی ریه (۳۸۶ بافت تومور ، ۴۴ بافتهای طبیعی جفت شده).

تجزیه و تحلیل شبکه یکپارچه

ژن SNP های شناسایی شده بیشتر برای شبکه سیگنالینگ سلول توسط نرم افزار بیوانفورماتیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از نرم افزار Ingenuity Pathway Analysis (IPA) (Qiagen ، Redwood City ، California) برای تجزیه و تحلیل داده ها در پایگاه دانش Ingenuity (<http://www.ingenuity.com/science/>)

(Knowledge-base) استفاده شد. این ابزار شناسایی شبکه ها و تنظیم کننده های اساسی فرآیندهای بیولوژیکی را که ممکن است با خطر ابتلا به سرطان ریه مرتبط باشد ، امکان پذیر می کند.

تحلیل آماری

برای متغیرهای دموگرافیک و اپیدمیولوژیک ، از آزمون آماری پیرسون Chi-test یا Fisher دقیق برای تجزیه و تحلیل تفاوت در توزیع متغیرهای طبقه ای و از آزمون جمع آوری رتبه Wilcoxon یا Student t برای تجزیه و تحلیل متغیرهای مداوم بین موارد و شاهد استفاده شد.

برای هر SNP ، تجزیه و تحلیل مربع کای برازش برای آزمایش تعادل هاردی وینبرگ در گروه شاهد انجام شد. ارتباط هر SNP با خطر سرطان ریه با استفاده از نسبت شانس (OR) و ۹۵٪ فاصله اطمینان (CI) برآورد شد. از آنجا که هیچ شناختی از الگوی وراثت ژن ها شناخته نشده بود ، همه ارتباطات در سه مدل وراثت (غالب ، مغلوب و افزودنی) مورد آزمایش قرار گرفتند.

در جمعیت کشف شده ، از رگرسیون لجستیکی بی قید و شرط چند متغیره برای تنظیم سن ، جنس و وضعیت سیگار استفاده شد. SNP های قابل توجه پس از آن با استفاده از یک مطالعه مورد شاهد GWAS ریه بارگیری شده از dbGAP تأیید شد.

در جامعه اعتبارسنجی ، از رگرسیون لجستیکی بدون قید و شرط چند متغیره برای تنظیم سن ، جنس ، مطالعه استفاده شد (۴ مطالعه ذکر شده در NCI dbGAP GWAS: EAGLE ، ATBC ، PLCO و CPS-II) ، و اجزای اصلی قابل توجه ، طبق روشی که قبلاً شرح داده شد [۸] متآنالیز مبتنی بر رگرسیون لجستیک با ترکیب تخمین ها در مجموعه های کشف و اعتبارسنجی تحت مدل اثر ثابت بود.

اثرات تجمعی برای SNP های کانیدیا با جمع آوری آلل های خطر نشان داده شد که ارتباط معنی داری با خطر سرطان ریه نشان می دهد ($P < 0.05$). نمرات ریسک مجموعهای از توازن برتر بود و سپس در چهارم طبقه بندی شدند. اگر دو SNP با LD بالا ($r^2 > 0.8$) باشد ، فقط از یک SNP در مدل استفاده شده است. تجزیه و تحلیل طبقه ای توسط متغیرهای جمعیت شناختی شامل سن ، جنس ، و وضعیت سیگار کشیدن در همه ژنوتیپ های معتبر انجام شد. مقدار P کمتر از ۰/۰۵ از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد. تمام تجزیه و تحلیل با استفاده از STATA 11.0 (StataCorp LP ، کالج ایستگاه ، تگزاس) انجام شد.

سرطان ریه به دو دسته سرطان سلولهای کوچک ریه و سرطان سلولهای غیرکوچک سلولی ریه (NSCLC) تقسیم می شود. تقریباً ۸۰٪ انواع سرطانهای ریه را NSCLC تشکیل می دهد که خود از نظر تومور هیستولوژی به زیر گروه

های آدنوکارسینوما (ADC)، (آدنواسکواموس کارسینوما، کارسینوم سلول سنگفرشی (SQCC) (و کارسینوم سلول های بزرگ دسته بندی می شود. بیش از ۸۰٪ NSCLC را ADC یا SQCC تشکیل می دهد. بر اساس الگوهای پاتوژنز مولکولی و طبقه بندی بافت شناسی، گروه ADC شایع ترین نوع برای عود مجدد از دست دادن و گرفتن ژنتیکی و جهشهای سوماتیکی می باشد. این جهشها بطور گسترده در ADCها مورد مطالعه قرار گرفته است و شایع ترین آنها عبارتست از: جهش گیرنده فاکتور رشد اپیدرم (EGFR)، KRAS، و انکوژنهای آناپلاستیک لیمفوما کیناز (ALK). در طی دهه گذشته تغییرات اپی ژنتیک به طور فزاینده ای مطالعه شده است و به عنوان نشانگرهای تشخیص سرطان اولیه مورد استفاده قرار گرفته است. مفهوم اپی ژنتیک اولین بار حدود ۲۰۰ سال پیش توسط Jean Lamarck – Baptiste در کتاب فلسفه زولوژیک معرفی شد و او آن را «ارثی نرم» نامید. سپس Waddington در سال ۱۹۳۹، اپی ژنتیک را اینگونه تعریف کرد که: اثرات متقابل بین ژنها و محصولات آنها، طوریکه فنوتیپ را به وجود می آورد. در ادامه Holiday اپی ژنتیک را به این صورت تعریف می کند که: تغییرات ارثی در بیان ژن طوری که دلیل این تغییرات، جابجایی توالی DNA نمی باشد.

او گفت اپی ژنتیک شامل اصلاحات ارثی کروماتین است که بر بیان ژن و سایر فرآیندهای وابسته به DNA تأثیر می گذارد بدون اینکه اثری بر تغییر مستقیم توالی های کدینگ DNA بگذارد. این فرایندهای پیچیده شامل متیلاسیون DNA، تنظیم میکرو RNA و تغییرات هیستون / نوکلئوزوم است. جهش در مکانیزمهای تنظیم کننده اپی ژنتیکی و الگوی اختلالات اپی ژنتیکی در بسیاری از تومورها از جمله سرطان ریه نقش دارند. این نقش از طریق خاموش کردن ژن سرکوب کننده تومور و فعال سازی انکوژن رخ می دهد. تغییرات اپی ژنتیکی در مراحل بعدی به مقاومت شیمی درمانی ارتباط پیدا خواهد کرد.

مشخصات شش دارو تایید شده توسط FDA که اپی ژنوم را هدف قرار می دهند، در جدول ۳ آمده است.

Agent	Class	Approval date	Indication
Azacitidine	DNMT inhibitor	2004	Myelodysplastic syndrome
Decitabine	DNMT inhibitor	2006	Myelodysplastic syndrome
Vorinostat	Pan-HDAC inhibitor	2006	Cutaneous T-cell lymphoma
Romidepsin	Class I HDAC inhibitor	2009	Cutaneous T-cell lymphoma
Panobinostat	Pan-HDAC inhibitor	2015	Multiple myeloma
Belinostat	Pan-HDAC inhibitor	2014	Peripheral T-cell lympho

جدول ۱- لیست درمانهای اپی ژنتیکی تایید شده توسط FDA.

هیستون داستیلاز (HDAC، DNA) متیل ترانسفراز (DNMT)

اختلالات اپی ژنتیکی در NSCLC

شروع سرطان ریه و پیشرفت این بیماری در نتیجه تغییرات ژنتیکی دائمی مانند موتاسیونهای نقطه ای ، حذفها ، جابجایی ها ، تقویت و تغییرات اپی ژنتیک است که بر جنبه های مختلف فرآیندهای وابسته به کروماتین از جمله تغییرات هیستون ، الگوهای متیلاسیون DNA ، و تنظیم میکرو RNA اثر میگذارد .

در این میان متیلاسیون DNA نقش مهمی در سرکوب بیان ژن و حفظ ثبات ژنوم با جلوگیری از اتفاقات نوترکیب در توالی های تکراری ایفا میکند . محل رخداد پدیده متیلاسیون DNA در یوکاریوت ها ، در جزایر CpG می باشد که تقریباً ۱٪ از ژنوم انسان را تشکیل میدهد اما در بیش از نیمی از تمام توالی پروموتور ژن انسان پخش شده اند . در سلول های سرطانی ، کاهش قابل ملاحظه ای در متیلاسیون سیتوزین در توالی های تکراری مشاهده می شود که باعث افزایش نوترکیب میتوزی و در ادامه بی ثباتی کروموزومی می شود .

علاوه بر آن ، جزایر CpG پروموتورهای ژنهای سرکوب کننده تومور بشدت متیله می شود که خود منجر به سرکوب رونویسی میگردد در حالی که تنظیمات سایر ژن های دیگر درگیر در فرآیندها مانند تعمیر DNA ، آپوتوز ، انتقال اپیتلیال مزانشیم (EMT) ، حرکت سلولی و حمله و متاستاز با متیلاسیون سیتوزین ناسازگار میشود . علاوه بر این ، هیپومتیلاسیون عناصر DNA قابل انتقال می تواند باعث افزایش جابجایی درون ژنوم ، فعال شدن آنکوژن ها و افزایش ناهنجاری های کروموزومی از طریق موتاژن Insertional شود .

Salamat و همکاران در سال ۲۰۱۲ نشان دادند که وضعیت متیلاسیون DNA در ۲۷۵۷۸ جزیره CpG اینگونه است که ۱۴۴۷۵ ژن را پوشش می دهد و بیش از ۷۰۰ ژن متیله مختلف را شناسایی کردند . همچنین تجمع مارکرهای سرکوبگر هیستون یکی دیگر از نشانه های کارسینوژن است که منجر به تراکم کروماتین و سرکوب بیان ژن می شود . هیستون داستیلازها (HDAC) اغلب در سرطان ها بیش از حد بیان می شوند و در سال های اخیر تبدیل به یک هدف اصلی درمانی شده اند . بیان بیش از حد HDAC می تواند باعث خاموش شدن ژنهای سرکوبگر تومور و رونویسی نابجا شود . به علت تغییر بیان و یا جهش در ژن های رمزگذاری هیستون استیل ترانسفراز (HAT) یا آنزیم های HDAC و یا اجزای قابل اتصال آنها که به طور واضح به سرطان زایی مرتبط است . این پدیده در بسیاری از سرطانهای انسانی اتفاق می افتد ، که نشان می دهد فعالیت استیلاسیون اپی ژنتیکی با پیشرفت سرطان همراه است . (Ansari , ۲۰۱۶)

متیلاسیون DNA

بیشترین مطالعات بر روی متیلاسیون DNA سرطان ، بعنوان یک مکانیسم تنظیمی اپی ژنتیک انجام شده است . متیلاسیون جزیره CpG توسط آنزیم های DNA متیل ترانسفرازهای مختلف (DNMTs) انجام می شود و منجر به

خاموش شدن ژن‌ها می‌گردد. سه تا از مهمترین این آنزیم‌ها بنام‌های DNMT1، DNMT3a و DNMT3b انتقال یک گروه متیل از S-methionine-L-adenosyl به کربن 5' سیتوزین در جزایر CpG میانجی‌گری می‌کنند. DNMT1 به DNA همی‌متیله متصل شده و درگیر نگهداری متیلاسیون پس از همانندسازی DNA می‌شود. DNMT3a و b به ترتیب به DNA غیرمتیله یا همی‌متیله متصل می‌شوند و مسئول متیلاسیون DNA جدید هستند. در این زمینه مطالعات مشابهی بر روی جمعیت ایرانی مبتلا به سرطان‌های مری، سرطان کولورکتال، سرطان پستان، و سرطان ریه نیز انجام شده است و نتایج از شمندی نیز حاصل گردیده است.

متیلاسیون DNA در سرطان ریه

مطالعات حاکی از این است که بسیاری از ژن‌ها در سرطان ریه هایپرمتیله شده‌اند مانند PAK3, p16 NISCH, KIF1A, DOK1, OX15, TCF21, DAPK, CDKN2A7RAR, RASSF1 (جدول ۳).

Mechanism	Gene	Encoded protein	Gene function
DNA repair	<i>MGMT</i>	O-6-methylguanine DNA methyltransferase	Removes alkyl from the O6 position of guanine
	<i>hMLH1</i>	DNA mismatch repair protein MLH1	Involved in DNA repair
	<i>MSH2</i>	DNA mismatch repair protein MSH2	Involved in DNA repair
Apoptosis	<i>DAPK</i>	Death associated protein kinase	Pro-apoptotic
	<i>CASP8</i>	Caspase-8	Effector of extrinsic apoptosis. Occurs selectively in small cell lung cancer
	<i>TNFRSF6</i>	FAS receptor	Part of TNF-receptor superfamily, mediates extrinsic apoptosis. Silenced in 40% of SCLC
	<i>DR4, DR5</i>	Death receptor 4 and 5	Part of TNF-receptor superfamily, mediates extrinsic apoptosis. Silenced in 40% of SCLC
Cell cycle	<i>P16</i>	Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A	CDK4/6 inhibitor involved in cell cycle arrest at G1/S checkpoint
	<i>PTEN</i>	Phosphatase and tensin homolog	Negative regulator of AKT/MTOR pathway, and cell cycle
	<i>RASSF1A</i>	Ras association domain family 1	Involved in cell cycle regulation, and ras-induced apoptosis
Cell adhesion and invasion	<i>CDH1</i>	E-cadherin	Promotes cell-cell adhesion, inhibits cell motility, invasion and metastasis
	<i>CDH13</i>	H-cadherin	Involved in regulation of cell proliferation
	<i>TSLC1</i>	Tumor suppressor in lung cancer 1	Involved in cell-cell adhesion
Transcription regulation	<i>APC</i>	Adenomatous polyposis coli	Negative regulator of WNT pathway, and β -catenin
	<i>RARβ-2</i>	Retinoic acid receptor β	Involved in cell growth and differentiation
	<i>SHOX2</i>	Homeobox family gene	Transcriptional regulator involved in cell growth and differentiation
	<i>RUNX3</i>	Runt-related transcription factor 3	Transcription factor that acts as tumor suppressor gene and is pro-apoptotic

جدول ۳- مکانیسم عملکرد برخی از ژن‌های منتخب در سرطان ریه که بصورت هایپرمتیله درآمده‌اند (Ansari ۲۰۱۶).

بیان بیش از حد DNMT در پاتورژن سرطان ریه نقش دارد. افزایش سطح DNMT در سرطان ریه ممکن است در نتیجه یکی از عوامل زیر باشد: بیان بیش از حد فعال‌کننده رونویسی، از دست دادن میکروهایپ که DNMT‌ها را

بطور منفی تنظیم میکند، و یا اختلال پروتئازومال تجزیه DNMT توسط hsp90. از نقطه نظر بالینی شواهدی وجود دارد که بیان بیش از حد DNMT1 با کاهش بقا در مبتلایان به سرطان ریه که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند، مرتبط است. مطابق این یافته ها، ژن های مختلف سرکوبگر سرطان (TSG) (در سرطان ریه، با مکانیسم های پرمیتلاسیون پروموتورها خاموش می شوند. بسیاری از این TSG ها در عملکرد عادی سلول دخالت دارند مانند تنظیم کننده چرخه سلولی (P16)، تعمیر DNA Wnt تنظیم (، DAPK, caspase-8) آپوپتوز، (MGMT) سیگنالینگ (APC)، چسبندگی و تهاجم سلولی) E CADHERIN-H, Cadherin- و مهارکننده های بافت متالوپروتئیناز-3 و سرکوب تهاجم (-TIMP, CDH13 3). بعنوان مثال Brock و همکاران در سال ۲۰۱۶ مشاهده کردند که متیلاسیون ژنهای cdk2A, p16, RASSF1A, CDH13 و APC با عود مجدد پس از جراحی و برداشتن تومور NSCLC مرحله یک، بدون در نظر گرفتن فاکتورهای هیستولوژی، stage، جنسیت و سابقه مصرف سیگار، مرتبط می باشد. (Brock ۲۰۰۸،)

همچنین یک مطالعه دیگر نشان داد که متیلاسیون p16 و کاهش بیان p16 مرتبط است با کاهش بقای پس از برداشتن مراحل ابتدایی تومور NSCLC. (Sterlacci ۲۰۱۱) به موازات آن، ارتباط متیلاسیون IGFBP-3 با مقاومت سیس پلاتین در NSCLC مشخص شد. (Ibanez de Caceres، ۲۰۱۰)

متیلاسیون DNA علاوه بر سایر نقشهای بسیار شناخته شده ای مانند بیومارکر پیش آگهی و پیش بینی کننده سرطان، بعنوان یک هدف درمانی از طریق مهار آنزیمی DNMT نیز عمل می کند. در یکسری مطالعات کلینیکی، دو مهارکننده اصلی DNMT یعنی azacitidine-5 و decitabine در سطح وسیع مورد آزمایش قرار گرفت. azacitidine-5 پس از فسفوریلاسیون، از طریق تله گذاری کووالانته آنزیمهای DNMT ها به DNA و RNA متصل شده و منجر به تخریب پروتئازومال و کاهش متیلاسیون DNA می شود. آسیب DNA و اختلال در سنتز DNA ناشی از اتصال مرکزی DNMT-DNA است که مسئول سمیت مستقیم این عوامل در هنگام استفاده در دوزهای بالاتر است. برعکس آن decitabine، به درون RNA وارد نمیشود و برای DNA اختصاصی می باشد.

بهترین اثرات هیپومتیلاسیون این عوامل، در دوزهای پایین تر و تجویز طولانی مدت بدست آمد. مدل های پیش بالینی نشان دهنده فعالیت ضد توموری برای هر دو عامل از طریق دمتیلاسیون و حذف سرکوب در TSG های متعدد، از جمله p16 می باشد. متأسفانه، استفاده از آنها به عنوان یک عامل واحد در آزمایشات بالینی موفقیت های محدودی در سرطان ریه داشته است. (Liu SV، ۲۰۱۳)

به طور مثال در یک آزمایش، ۱۵ بیمار مبتلا به NSCLC مرحله پیشرفته که تحت هیچ درمانی قرار نگرفته بود، با دوز بالای decitabine (۲۰۰ تا ۶۶۰ mg/m²)، بیش از ۸ ساعت تحت درمان تزریق مداوم قرار گرفتند. اگر چه هیچ پاسخ عینی مشاهده نشد، چهار بیمار در طی بیش از ۶ ماه در معرض بیماری پایدار قرار داشتند و سه بیمار بقای

حداقل ۱۵ ماهه و یک بیمار بقای ۸۱ ماهه نشان داد. جالب توجه است، مطالعات فارماکودینامیک حاکی از افزایش بیان p16، MAGE3 و ESO-NY-1 در یک سوم از بیماران بود. با تحقیقات بیشتر مطمئناً بهترین نتایج از نقطه نظر دوز، مدت درمان، و ترکیب با سایر داروهای ضد انعقادی، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در ادامه علائم پاسخ دارویی و بیومارکرهای پیش بینی کننده بالینی را می توان جستجو کرد. (Schrumpp, 2006)

اپی ژنتیک به ناهمگنی سرطان ریه کمک میکند

اپی ژنتیک، محرک اصلی جهش زایی سرطان میباشد. در زمان تومورزایی، جهت رونویسی DNA جزایر CpG پرموتر به طور معمول غیرمتیله یا نسبتاً هیپومتیله میشوند. در سرطان ریه در پرموتر ژن های ، FHIT، TSLC1، APC، RARβ، CDH1، CDH13، DAPK و p16INK4a MGMT، CDKN2A، ASSF1A، میگیرد. بطور مثال در حدود ۶۰٪ از NSCLCها و ۱۰٪ از SCLCها، p16INK4a متیله یا حذف شده است.

فراوانی متیلاسیون CDKN2A در مدل موشی و طی پیشرفت سرطان ریه، نشان می دهد که هیپرپلازی سلول پایه مسیر هوایی ریه (۱۷٪) متاپلازی سلول های سنگفرشی squamous metaplasia (۲۴٪) و کارسینوم در محل (۵۰٪) متیلاسیون اتفاق افتاده است. متیلاسیون CDKN2A می تواند توسط مواد سرطان زای مربوط به دخانیات ۴-ژنومی با شدت سرطان ریه مرتبط است، به طوری که با پیشرفت تومور از توده خوشخیم به سرطان مهاجم متاستاتیک، متیلاسیون گسترده DNA ژنومی کاهش مییابد.

بررسی ها نشان می دهد که ژن FHIT در ۴۰ تا ۷۰٪ از NSCLC و ۵۰ تا ۸۰٪ از SCLC متیله می شود. فراوانی متیلاسیون ژن RASSF1 در ۳۰ تا ۴۰٪ از موارد NSCLC و ۷۰ تا ۱۰۰٪ از SCLC است و ژن TSLC1 در ۸۵٪ NSCLCها متیله شده یا موتاسیون یافته یا حذف شده است. ارتباطی بین متیلاسیون پرموترهای CDKN2A، RASSF1A، HOXC9 یا MT1G، ABCB1، ESR1، APC در NSCLC با مرحله یک سرطان ریه مشاهده شده است.

hDAB2IP 1-DAL هایپرمتیله شده H-CADHERIN یا FBN2، به شدت با مراحل پیشرفته و فازهای پایانی NSCLC مرتبط اند. علاوه بر متیلاسیون DNA، تغییرات (Modifications) باقی مانده های (رزیدوهای) ویژه هیستون ها، به وسیله پروتئین های متصل شونده ثانویه، بر ساختار (کانفورماسیون) کروماتین و رونویسی، یا ترانسفورماسیون سلولی و رشد بدخیم سلولی تأثیر میگذارد. گزارش شده است که سلول های سرطانی با از دست دادن تری متیلاسیون H4K20، الگوی اشتباهی از تغییرات هیستون H4 را نشان میدهند. تری متیلاسیون H4K20 در ایتلیوم

نرمال ریه دیده میشود، در ضایعات اولیه سلول های سنگفرشی، تری متیلاسیون به طور مخنصری نسبت به حالت نرمال کمتر است و با پیشرفت ضایعات، به شدت کاهش مییابد.

ستیلایسیون نابجای قسمت انتهایی هیستون با سرطان زایی به شدت مرتبط است و HDAC های بیش بیان شده در سرطان ریه با اندازه تومور ارتباط دارند.

بیان HDAC1، HDAC2، HDAC3 در سرطان ریه انسان افزایش می یابد. HDAC3 در بیماران مبتلا به SCC ریه بیش بیان شده و با پیش آگهی ضعیف برای ریه AD همراه است.

HDAC6 ممکن است در بلوغ پروتئین شوک ایجاد اختلال heat shock protein 90 حرارتی کند و برتنظیم چرخه سلولی تأثیر بگذارد. علاوه بر این، در سرطان ریه a-miR196 و miR-200 به ترتیب بیش از 23 یا 37 برابر بیش بیان میشوند. وضعیت متیلاسیون DNA ی آنتاگونیست SFRP5 Wnt میتواند پاسخ به درمان TKIs-EGFR را در NSCLC پیش بینی کند، که این موضوع نشان دهنده رابطه بین جهش ژنتیکی و تغییرات اپی ژنتیکی در جهشزایی سرطان NSCLC است. مطالعه حاضر نشان داد که بیان گیرنده هورمون تیروئید بتا 1 (hormone thyroid receptor β 1) که در منطقه q24 $\times$ 3 قرار دارد به فراوانی در لاین های سلولی SCLC (61 درصد) و NSCLC (48 درصد) از دست رفته است و وضعیت بیان TR β 1 به شدت به متیلاسیون TR β 1 در منطقه پروموتوری مرتبط است.

استعمال سیگار و متیلاسیون DNA

برخی از تغییرات اپی ژنتیکی در سرطان ریه با فراوانی بیشتری در افراد سیگاری رخ می دهد (به عنوان مثال، جهش های RASSF1A، FHIT، P16) و با افزایش مدت سیگار کشیدن و تعداد سیگارها، شدت آن افزایش می یابد. بیان DNMT1 در افراد سیگاری مبتلا به سرطان ریه افزایش می یابد، احتمالاً به علت نیتروزامین های خاص تنباکو که باعث یوبی کویی تینیشن و تخریب DNMT1 می باشد. علاوه بر آن التهاب مزمن ناشی از سیگار کشیدن و افزایش تولید ROS های اختصاصی منجر به افزایش متیلاسیون DNA می گردد.

Damiani و همکاران در سال 2008 با توسعه مدلی شبیه سازی شده از سرطان مزمن بصورت *in vitro*، نتیجه گرفتند که تغییرات اپی ژنتیکی مختلف در افراد سیگاری مزمن مشاهده می شود. در این آزمایش سلول های اپیتلیال مربوط به برونش انسان سالم (HBECs)، بمدت 12 هفته در معرض دو ماده سرطانزا بنام های (MNU) و بنزو (a) (پریانیدیلوکسید 9) BPDE (قرار داده شد).

HBEC ها پس از ۴ هفته که در معرض این ماده‌ها بودند، ظاهری شبیه مزانشیم فیبروبلاستی را نشان دادند. کاهش معنی‌داری در **b - miR ۲۰۰** و **c - miR ۲۰۰** در طول تیمار ۴ هفته‌ای مشاهده شد و پس از ۹۵ هفته، تحرک سلولی ادامه یافت. جالب توجه است، این **microRNA** ها در تنظیم و مهار **EMT** دخیل هستند.

مطالعات بیشتر نشان داد که بیان این **microRNA** های تنظیم کننده **EMT** ابتدائاً با استفاده از کروماتین غیر فعال در ۴ هفته کاهش یافته و بعد از آن این روند کاهشی با سرکوب سیتوزین متیله میانجی در پروموتورها ادامه می‌یابد. (Damiani, ۲۰۰۸)

تغییرات هیستون در سرطان ریه

یکی دیگر از تغییرات اپی ژنتیک در سرطان، الگوی نابجای تغییرات پس از ترجمه هیستون هاست.

استیلاسیون و متیلاسیون هیستون‌ها به شکل مستقیم بر فرآیندهای گوناگون هسته‌ای همچون رونویسی ژن، تعمیر **DNA**، و سازماندهی کروموزوم‌ها تاثیرگذار است.

به طور کلی تعمیر استیلاسیون هیستون با فعال شدن رونویسی مرتبط است اما اثر متیلاسیون هیستون بستگی به نوع اسید آمینه و جایگاه آن دارد. (علی ملکی، ۱۳۹۰)

تغییرات اپی ژنتیکی در هیستونها می‌تواند به عنوان بیومارکرهای سرطانی ریه محسوب شود.

تغییرات (**modifications**) هیستونی و تغییرالگوی بیانی **HAT**ها و **HDAC**ها ممکن است در تشخیص اولیه تومور، پیش‌آگهی و درمانهای هدفمند اپی ژنتیکی ارزشمند باشد. اگر چه در حال حاضر تغییرات هیستونی و **HAT**ها و **HDAC**ها در درمان سرطان ریه استفاده می‌شود، تحقیقات تکمیلی جهت رسیدن به این هدف که استفاده بالینی از آنها به عنوان نشانگرهای سرطان ریه در درمان هدفمند لازم است.

در طی دهه گذشته، مطالعات زیادی اختلالات اپی ژنتیکی درگیر در تغییرات هیستون در سرطان ریه را نشان داده است. بعنوان مثال **Miyana** و همکاران، ۱۶ رده سلولی **NSCLC** را با مهارکنندههای **HDAC** مانند **TSA** و ورینوستات آزمایش کردند و فعالیت ضد توموری هر دو را در ۵۰٪ از ردههای سلولی **NSCLC** نشان دادند. آنها همچنین با بررسی پروفایلینگ بیان ژن‌ها، مجموعه‌ای از ژن‌ها را که حساسیت‌های دارویی مهارکننده‌های **HDAC** را پیش‌بینی می‌کرد، معرفی کردند. (Miyana, ۲۰۰۸)

k Den Van نیز نشان داد که تغییرات اپی ژنتیک هیستون‌ها نقش مهمی در سرطان‌زایی ریه ایفا می‌کند. در مقایسه با سلول‌های ریه نرمال، سلول‌های سرطانی ریه الگوهای تغییرات هیستونی **H4** همراه با هایپر استیلاسیون **H4K8 / H4K5**، هیپو استیلاسیون **H4K12 / H4K16** و از دست دادن تری متیلاسیون **H4K20** را نشان دادند. یافته‌های آنها

نشان دهنده نقش مهمی در اصلاح هیستون H4 و برجسته سازی H4K20me3 به عنوان یک نشانگر بالینی برای تشخیص زودهنگام و روش های درمانی برای سرطان ریه است. (Van Den Broeck, ۲۰۰۸)

سلول های NSCLC تیمار شده با HDI باعث کاهش سطح mRNA رسپتور TNF-1، میزان پروتئین، بیان پروتئین سطحی و در نتیجه پاسخ به درمان با TNF می شود. بنابراین HDI ها می توانند به طور مطلوب در درمان تومور کمک کنند. این کمک از طریق کاهش پاسخ سلول های تومور با فعال شدن واسطه های TNF در مسیر B-NF می باشد.

تیمار با TSA منجر به کاهش وابسته به دوز سلول های H157 سرطانی ریه از طریق آپوپتوزیس، تکه تکه شدن هسته و افزایش جرم قطعه G1 / G0 می شود. TSA با فعال سازی مسیرهای مرگ و میر داخلی میتوکندری و مسیر خارجی سیستم Fas FasL، آپوپتوز را آغاز می کند. TSA همچنین یک حسگر سنجنده سلول NSCLC سلولی است که باعث افزایش arrest مرحله M / G2 چرخه سلولی، ترویج آپوپتوز و دخالت در تعمیر آسیب DNA می شود.

همچنین بصورت سینرزیست و ترکیب با سایر مهارکننده های HDAC مانند vorinostat باعث مرگ سلولی می شود. Vorinostat فعالیت تلومراز را از طریق کاهش بیان tert-H در سلول های سرطانی A549 مهار می کند.

برای بررسی مکانیزم هایی که Vorinostat رشد سلول های سرطانی ریه را کند می کند، تغییرات چندین پروتئین کلیدی در چرخه سلولی و آپوپتوز مورد بررسی قرار گرفت. مهارکننده p21، یک مهار کننده کیناز وابسته به سیکلین، در سلول های H460-NCI و H520 NCI- تیمار شده با Vorinostat، upregulate شد و می توان گفت که این القاء برجسته p21 با arrest مرحله G1-G0 چرخه سلولی در سلول های سرطانی ریه مرتبط بود. میزان p53 در سلول های H520-NCI افزایش یافت که میتواند با افزایش p21 مربوط باشد. میزان myc-C در هر دو رده سلولی بالا کاهش یافت که این نشان می دهد که Vorinostat فعالیت ضد تمایزی دارد Vorinostat. همچنین بیان p21- BCL در سلول های H460-NCI را کاهش داد. (رفرنس , Ansari1, ۲۰۱۶)

سیگار کشیدن و تغییرات هیستون histone modification

قرار گرفتن اپیتلیوم تنفسی در معرض دود سیگار ممکن است بر تغییرات هیستونی تأثیر بگذارد.

کاتیون های نیکل موجود در دود سیگار باعث القای داستیلاسیون هیستون و افزایش دی متیلاسیون H3K9 می شود. Zhou و همکارانش و دیگران دریافتند که عناصر سرطان زای سیگار، از جمله نیکل، کرومات و آرسنیت نیز باعث القای متیلاسیون H3K4 میشوند.

مهار کننده های جدید HDAC

SL142 و SL325 که بازدارنده‌های HDAC مبتنی هستند، cyclic amide-bearing hydroxamic بر فعالیت های مهار کنندگی بیشتری بر HDAC داشته و نسبت به vorinostat اثر مهاری بیشتری را بر بقای سلول های سرطانی ریه نشان داده اند. این مولکول های کوچک باعث القای چشمگیر فعالیت caspase3 میشوند بدین معنی که می توانند آپوپتوز سرطان ریه -N-Hydroxy-4-(4-phenylbutyryl) -N-Hydroxy-4-(4-phenylbutyryl) HTPB) را تحریک کنند. (benzamide amino)، یکی دیگر از مهار کننده های جدید HDAC است که از طریق القای توقف چرخه سلولی، آپوپتوز با واسطه میتوکندری، از بین رفتن دینامیک (F-actin dynamics) F-actin و مهار پتانسیل غشایی میتوکندریایی MMP2 و MMP9، باعث سرکوب قابل توجه رشد سلول های سرطانی در vivo in و vitro in می شود. CG0006 یک مهار کننده سنتزی جدید HDAC است که در سلول سرطانی NCI - 60 بررسی شده و دیده شده که با افزایش بیان p21 و p27 باعث القای مرگ سلولی شده است.

عوامل جدید دیگر مانند HDAC - OSU , MGCD0103 , قرار آزمایش مورد LAQ824 و CI - 944 , MS - 275 , 44 , گرفتند و اثرات سیتوتوکسیک قابل توجهی بر سلول های سرطانی ریه داشتند .

مفهوم بالینی ناهمگنی (هتروژنیته) اپی ژنتیکی در سرطان ریه

ممکن است اصلاح کننده های کروماتین بر اساس برگشت پذیری تغییرات اپی ژنتیک، به عنوان اهداف بالقوه برای کشف و توسعه دارو برای سرطان عمل کنند. برای درمان بالینی اختلالات اپیژنتیکی شایع در انواع مختلف بیماریها، درمان اپیژنتیکی نوید بزرگی محسوب میشود. دو گروه اصلی درمانهای اپیژنتیکی شامل مهارکننده های DNA متیل ترانسفراز و مهار کننده های HDAC هستند که عموماً باعث گسترش یک ساختار بازتر در کروماتین شده و در نتیجه بیان ژن را تقویت می کنند. یک نوع مقاومت دارویی برگشت پذیر می تواند با دوزهای پایین مهارکننده های هیستون داستیلاز از بین برود و با انتخاب یا القاء CSCها از جمعیت سلولهای توموری ناهمگن همراه است.

همانطور که در بالا ذکر شد، سلولهای سرطانی دارای یک وضعیت متیلاسیون نابجا، از جمله هایپرمتیلاسیون سراسری و هایپرمتیلاسیون ژن های سرکوب کننده تومور هستند. هایپرمتیلاسیون سراسری معمولاً با بی ثباتی ژنومی و بیش بیان نابجای ایزوفرم های ژنهای انکوژنیک در فاز پایانی پیشرفت سرطان ریه همراه است. در مقابل، هایپرمتیلاسیون DNA معمول در مرحله اولیه تومورزایی ریه رخ می دهد. از جمله مثال های هایپرمتیلاسیون اولیه شامل p16, APC, RASSF1A, RARβ و MGMT است که می توانند بعنوان نشانگرهای زیستی (بیومارکرهای) تشخیصی در سرطان ریه در نظر گرفته شود. اثبات شده است که متیلاسیون پروموتور BRMS1 با سابقه سیگار کشیدن و (poor survival) NSCLC(NSCLC) در کم بقاء همراه است.

در حال حاضر، به نظر می رسد متیلاسیون DNA به عنوان یکی از امیدبخش ترین نشانگرهای زیستی اپی ژنتیک است که می تواند تشخیص زود هنگام و مدیریت بعدی بیماران مبتلا به سرطان ریه را بهبود بخشد. متیلاسیون DNA می تواند در تعدادی از مایعات بدن بیماران مبتلا به سرطان ریه، مانند خلط، lavage bronchoalveolar و پلاسما یا بیوپسی بافت و بافتهای پارافینه مشخص شود. با این حال، برای اکثریت وسیع بیومارکرهای کاندید انتخاب شده، دادهها فقط در حد اثبات اصل است و دارای اعتبار کافی نمی باشد. نشانگرهای احتمالی و بیومارکرهای اپی ژنتیکی پیش آگهی سرطان ریه در جدول ۳ آمده است. (Nian Dong ، ۲۰۱۷).

بیومارکرهای اپی ژنتیکی در سرطان ریه

اخیرا تغییرات اپی ژنتیکی به عنوان بیومارکرهای احتمالی برای تشخیص زود هنگام سرطان ریه، تشخیص، پیش آگهی و هدایت گزینههای درمانی برای تشخیص سریع سرطان ریه به شدت مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعات بر روی متیلاسیون سیتوزین DNA، تغییرات میکروسکوپی و تغییرات هیستون تمرکز عمیق نموده است. هر یک از این تغییرات اپی ژنتیک دارای روش های آزمایشگاهی اختصاصی و درجات مختلف کاربرد بالینی است. در حال حاضر بیشتر بیومارکرهای اپی ژنتیکی سرطان ریه در حال تحقیق و توسعه هستند و شاید تا چندین سال آینده نیز کاربرد بالینی نداشته باشد.

mi crorna و خاموش سازی mi crorna

MicroRNAs (miRs)، RNAهای کوچک غیرکدشونده درونزاد (endogenous) تک رشته ای هستند که دارای ۲۰-۲۲ نوکلئوتید بوده و بیان ژن را تنظیم می کنند. بیش از ۱۰۰۰ miR شناسایی شده اند و بیش از یک سوم از mRNA های کدکننده را تنظیم می کنند و هر کدام می توانند صدها رشته mRNA هدف را تنظیم کنند. بنابراین خاموش کردن miR ها توسط متیلاسیون می تواند به شدت گسترش و پیشرفت تومور را تنظیم کند. Heller و همکارانش miR ۳۳ را در سلولهای AdC)A549 (ریه) شناسایی کردند که پس از درمان دمتیلاسیونی افزایش بیان NSCLC در miR-126 و miR-9-3، miR-34b داشتند، متیله شده و این موضوع با یک پیش آگهی تغییر یافته (prognosis altered) همراه است.

در تومورهای ابتدایی ریه، با قرار گرفتن در معرض دود سیگار، b-miR۴۸۷ معمولاً از طریق متیلاسیون خاموش می شود و در سلول های اپیتلیال تنفسی و لاین های سلولهای مشتق شده از تومورهای ریه کاهش می یابد. این یافته تقویت کننده داده های گذشته است که نشان می دهد که سیگار کشیدن بر متیلاسیون اثر گذاشته و باعث افزایش سرطان ریه می شود.

miR ها به عنوان نشانگر زیستی (بیومارکر) در سرطان ریه

microRNA در چرخش (Circulating microRNA) مانند miR های گرفته شده از خون و پلاسما می تواند بیومارکرهای مفیدی برای سرطان ریه بوده و با پیش آگهی در ارتباط باشند. زیرا در پلاسما انسانی بسیار پایدار بوده و در تشخیص اولیه سرطان ارزشمند هستند. به طور خاص، به طور مداوم گزارش شده است که میزان بالای ۲۱- miR با سرطان ریه همراه است. Bianchi و همکاران یک آزمایش مبتنی بر گروه miR-۳۴ انجام دادند که سرطان ریه را در ۸۰٪ افراد پر خطر بدون علامت و سیگاری های سالم تشخیص می دهد. مشخص شده است که این کلاس از miRs در پیش بینی عود سرطان ریه ارزشمند هستند، به طوریکه بیان کم این miRs پیش بینی کننده عود بسیار بیماری است. به همین ترتیب، ، miR-32، miR-204، miR-138، miR-107، miR-30a، miR-200c، miR-224، miR-145، miR-148b، miR-125b و miR-۳۷۵، یک نتیجه بالینی ضعیف (a poor clinical outcome) و وقایعی مانند افزایش متاستاز غدد لنفاوی و اندازه بزرگتر تومور را پیش بینی می کنند ، در حالی که مقادیر بالای ۱۲۶-miR، miR-۲۱، -miR، کننده بینی پیش نیز miR-141 و mi-150، miR-197 یک نتیجه بالینی ضعیف (a poor clinical outcome) است.

همچنین نشان داده شده است که miR ها در پیش بینی پاسخهای درمانی ارزش دارند. به عنوان مثال، Zhao و همکاران دریافتند که miR های در چرخش، در پیش بینی جهش EGFR، حساسیت به gefitinib و پیش آگهی بیمار ارزشمندند. در آخر، ممکن است در سرطان ریه، a-miRs^{۳۳} و miR-۱۲۴ به ترتیب از طریق میزان بالاتر مهار انتقال (EMT transition) و متاستاز تومور در پیش آگهی ارزشمند باشند. miRs معمولاً با تکثیر از طریق PCR اندازه گیری می شوند. در حال حاضر تغییرات در miRs به ندرت به صورت بالینی مورد استفاده قرار می گیرد و ایجاد پانل های معتبر و قابل اعتماد miR برای استفاده بالینی در تشخیص، پیش آگهی، و درمان سرطان ریه چندین سال طول می کشد. (Ansari، ۲۰۱۶)

تعدادی از پروفایل های miRNA با اندازه و ترکیب متفاوت در بافت توموری گزارش شده است. به خصوص، ۲۱- mir و mir-۱۵۵ اغلب به عنوان مارکرهای پیش آگهی مطالعه شده است. در یک متآنالیز جدید، بیان بالای ۲۱- miR در NSCLC با بقای کلی کم تر و (۶ مطالعه ؛ metaHR = 2.32، 95% CI: 1.17-4.62) بقای بدون عود مجدد در آدنوکارسینوم با بقای کم تر و (metaHR = 2.32، 95% CI: 1.17-4.62 ؛ مطالعه ۶) در آدنوکارسینوما با بقای بدون عود (۳ مطالعه: به. است همراه metaHR = 2.43، 95% CI: 1.67-3.54 همین ترتیب، در همان متآنالیز، گزارش شده است که در NSCLC، miR-۱۵۵- با بقای بدون عود کمتری) ۵ همراه (metaHR = 1.42، 95% CI: 1.10-1.83 مطالعه است. علاوه بر این، در بیماران NSCLC، بیان lncRNA MALAT1 با متاستاز و

بقای کمتر همراه است و بیان HOTAIR با رفتار تهاجمی و نتایج بدتر در NSCLC همراه است. MicroRNA اغلب در طی آپوپتوز یا در آگزوزوم ها یا میکرووزیکل ها از بافت آزاد می شود و می تواند در جریان خون شناسایی شود. متیلاسیون DNA در چرخش نیز ممکن است در پیش بینی نتایج استفاده شود، اگر چه مهم است که DNA در گردش آزاد را از DNA لکوسیتیک متمایز کنیم، زیرا مارکرهای متیلاسیونی DNA با تمایز سلولی مرتبط است و بسته به نوع سلول متفاوت است.

بنابراین، بدون طراحی مطالعه دقیق، پروفایل های متیلاسیون مبتنی بر خون می تواند با تغییر در نسبت انواع لکوسیت های در گردش مثال هنگام پاسخ ایمنی، گیج کننده باشد. Ramirez و همکارانش دریافتند که متیلاسیون sigma 3-3-14 در سرم پیش تیمار شده ممکن است یک پیش بینی کننده مهم نتیجه NSCLC در بیماران تحت درمان با شیمی درمانی مبتنی بر پلاتین باشد. به همین ترتیب، Ponomaryova و همکارانش دریافتند که افزایش متیلاسیون RARβ2 در DNA در گردش، با پیشرفت سرطان ریه همراه است.

شواهد اخیر نشان می دهد که مکانیزم های اپیژنتیکی، حداقل در بعضی موارد، می تواند نقش مهمی در مقاومت درمانی داشته باشد. تعدادی از مطالعات، ارتباط بین بیان تغییر یافته انواعی از miRNAها و حساسیت به gefitinib ، cisplatin، erlotinib و پرتودرمانی را گزارش کرده اند. افزایش بیان هر یک از HOTAIR و EZH2 نیز با مقاومت به cisplatin مرتبط است. در یک Sharma و همکارانش نشان دادند که یک مجموعه کوچک از سلولهای مشابه سلولهای بنیادی در دو لاین سلولی NSCLC برای بدست آوردن مقاومت درمانی می توانند پس از درمان با erlotinib و cisplatin متحمل chromatin remodeling شوند. نویسندگان دریافتند که سلول های تومور مقاوم به درمان هیستون دمتیلاز ، KDM5A را بیش بیان کرده و کاهش دی و تری متیلاسیون H3K4 را نشان میدهند و این سلول های مقاوم ، به مهار کننده های HDAC حساس هستند. این یافته ها بسیار مهم هستند، زیرا اولاً نقش مهم پلاستیسیته اپی ژنتیک را در کسب مقاومت دارویی اثبات میکنند و دوماً تغییرات بعد از ترجمه هیستونی را به عنوان اهداف درمانی در سلول های NSCLC مقاوم به دارو نشان می دهد.

ناهمگونی داخل توموری (Intratumoral heterogeneity) و انتخاب کلون ها از زیر جمعیت های سلولی توموری مقاوم به درمان ، به عنوان مکانیسم احتمالی دیگری در نظر گرفته می شود که می تواند ایجاد مقاومت به درمان را در تومور کنترل کند . نگرش ناهمگونی ژنتیکی درون توموری اخیراً در کارسینوم سلولی کلیه تایید شده است و به احتمال زیاد در سایر انواع تومورهای جامد نیز وجود دارد . علاوه بر این ، اگر چه در مطالعه ای مورد بررسی قرار نگرفته است ، ولی احتمالاً سلول های سرطانی نیز دارای ناهمگونی اپیژنتیکی داخل توموری هستند ،

زیراتغییرات اپی ژنتیکی، رویدادهای فعال / غیر فعال کننده رایج در سرطان زایی هستند، و به همین دلیل نیز می توانند بطور تصادفی انتخاب شوند.

نتیجه گیری

اپی ژنتیک نقش مهمی در پیشرفت و توسعه سرطان ریه دارد. مطالعات نشان داده است که متیلاسیون ژنهای TSG با پیش آگهی سلولهای NSCLC در مراحل اولیه ارتباط دارد و این موضوع می تواند برای تشخیصهای آینده مورد استفاده قرار گیرد. مثالاً اینکه چه کسی می تواند از درمان اپی ژنتیک **adjuvant** بهره مند شود تا خطر ابتلا به عود بعد از جراحی کمتر شود. اپی ژنوم ممکن است در درمان سرطان ریه موثر باشد زیرا می تواند مسیرهای متعددی که ویژگی های اصلی سلول های سرطانی را تنظیم می کنند، هدف قرار دهد. علیرغم برخی نتایج بالینی ناامید کننده، که فقط درمان اپی ژنتیکی انجام شده بود، این زمینه از علم همچنان در حال تکامل است. خوشبختانه اخیراً محققین برای کشف عوامل اپی ژنتیکی عامل ایجاد سرطان ریه که نسبت به سمیت شیمی درمانی و ایمونوتراپی حساسیت بیشتری دارند، تمایل زیادی نشان داده اند. پیدا کردن بیومارکرهای پیش بینی برای انتخاب بیمارانی که ممکن است از مزایای تغییرات اپی ژنتیکی و تعیین مارکرهای فارماکودینامیک منتفع شوند. برای ارزیابی اثربخشی این عوامل اپی ژنتیکی، چالش های عمده ای باید مورد بررسی قرار گیرد مانند بهینه سازی اثرات آنها و انتقال توالی آنها در کاندیدگان، رابطه با سایر عوامل آنتی نئوپالستیک.

منابع

1. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2015. CA Cancer J Clin 2015; 65: 5-29.
2. Ruano - Ravina A , Figueiras A , Barros - Dios JM . Lung cancer and related risk factors : an update of the literature . Public Health 2003 ; 117 : 149 - 156 .
3. Sato M , Shames DS , Gazdar AF , Minna JD . A translational view of the molecular pathogenesis of lung cancer . J Thorac Oncol 2007 ; 2 : 327 - 343 .
4. Meyerson M , Franklin WA , Kelley MJ . Molecular classification and molecular genetics of human lung cancers . Semin Oncol 2004 ; 31 : 4 - 19 .
5. Watson IR , Takahashi K , Futreal PA , Chin L . Emerging patterns of somatic mutations in cancer . Nat Rev Genet 2013 ; 14 : 703 - 718 .

6. Kandoth C , McLellan MD , Vandin F et al. Mutational landscape and significance across 12 major cancer types . *Nature* 2013 ; 502 : 333 - 339 .
7. Tan CS , Gilligan D , Pacey S . Treatment approaches for EGFR - inhibitor - resistant patients with nonsmall - cell lung cancer . *Lancet Oncol* 2015 ; 16 : e447 - 459 .
8. Peifer M , Fernandez - Cuesta L , Sos ML et al. Integrative genome analyses identify key somatic driver mutations of small - cell lung cancer . *Nat Genet* 2012 ; 44 : 1104 - 1110 .
9. Amos CI , Wu X , Broderick P et al. Genome - wide association scan of tag SNPs identifies a susceptibility locus for lung cancer at 15 q 25.1. *Nat Genet* 2008 ; 40 : 616 - 622 .
10. Hung RJ , McKay JD , Gaborieau V et al. A susceptibility locus for lung cancer maps to nicotinic acetylcholine receptor subunit genes on 15 q25 . *Nature* 2008 ; 452 : 633 - 637 .
11. Liang D , Meyer L , Chang DW et al. Genetic variants in MicroRNA biosynthesis pathways and binding sites modify ovarian cancer risk , survival , and treatment response . *Cancer Res* 2010 ; 70 : 9765 - 9776 .
12. Yang TP , Beazley C , Montgomery SB et al. Genevar : a database and Java application for the analysis and visualization of SNP - gene associations in eQTL studies . *Bioinformatics* 2010 ; 26 : 2474 - 2476 .
13. Landi MT , Chatterjee N , Yu K et al. A genome - wide association study of lung cancer identifies a region of chromosome 5 p15 associated with risk for adenocarcinoma . *Am J Hum Genet* 2009 ; 85 : 679 - 691 .
14. Soprano KJ , Purev E , Vuocolo S , Soprano DR. Rb2 / p130 and protein phosphatase 2 A : key mediators of ovarian carcinoma cell growth suppression by all - trans retinoic acid . *Oncogene* 2006 ; 25 : 5315 - 5325 .
15. Westermarck J , Hahn WC . Multiple pathways regulated by the tumor suppressor PP2A in transformation . *Trends Mol Med* 2008 ; 14 : 152 - 160 .
16. Cimprich KA , Cortez D . ATR : an essential regulator of genome integrity . *Nat Rev Mol Cell Biol* 2008 ; 9 : 616 - 627 .
17. Yang R , Yang L , Qiu F et al. Functional genetic polymorphisms in PP2A subunit genes confer increased risks of lung cancer in southern and eastern Chinese . *PLoS One* 2013 ; 8 : e77285 .

18. Zienolddiny S , Campa D , Lind H et al. Polymorphisms of DNA repair genes and risk of non - small cell lung cancer . *Carcinogenesis* 2006 ; 27 : 560 - 567 .
19. Wang H , Fang R , Cho JY et al. Positive and negative modulation of the transcriptional activity of the ETS factor ESE - 1 through interaction with p300 , CREB - binding protein , and Ku 70 / 86 . *J Biol Chem* 2004 ; 279 : 25241 - 25250 .
20. Liu J , Cho SN , Akkanti B et al. ErbB2 Pathway Activation upon Smad4 Loss Promotes Lung Tumor Growth and Metastasis . *Cell Rep* 2015 .
21. Ali SA , Justilien V , Jamieson L et al. Protein Kinase Ciota Drives a NOTCH3 - dependent Stem - like Phenotype in Mutant KRAS Lung Adenocarcinoma . *Cancer Cell* 2016 ; 29 : 367 - 378 .
22. Erdogan E , Klee EW , Thompson EA , Fields AP . Meta - analysis of oncogenic protein kinase Ciota signaling in lung adenocarcinoma . *Clin Cancer Res* 2009 ; 15 : 1527 - 1533 .
23. Kurppa KJ , Denessiouk K , Johnson MS , Elenius K . Activating ERBB4 mutations in non - small cell lung cancer . *Oncogene* 2016 ; 35 : 1283 - 1291 .
24. Forbes SA , Bhamra G , Bamford S et al. The Catalogue of Somatic Mutations in Cancer (cosmic) .
Curr Protoc Hum Genet 2008 ; Chapter 10 : Unit 10 11 .
25. Ding L , Getz G , Wheeler DA et al. Somatic mutations affect key pathways in lung adenocarcinoma . *Nature* 2008 ; 455 : 1069 - 1075 .
26. Murabito JM , Rosenberg CL , Finger D et al. A genome - wide association study of breast and prostate cancer in the NHLBI's Framingham Heart Study . *BMC Med Genet* 2007 ; 8 suppl 1 : S6 .
27. Rokavec M , Justenhoven C , Schroth W et al. A novel polymorphism in the promoter region of ERBB4 is associated with breast and colorectal cancer risk . *Clin Cancer Res* 2007 ; 13 : 7506 - 7514 .
28. Campbell JD , Alexandrov A , Kim J et al. Distinct patterns of somatic genome alterations in lung adenocarcinomas and squamous cell carcinomas . *Nat Genet* 2016 ; 48 : 607 - 616 .
29. Zhao J , Xu H , He M . Rho GTPase - activating protein 35 rs1052667 polymorphism and osteosarcoma risk and prognosis . 2014 ; 2014 : 396947 .

30. Shishodia S , Koul D , Aggarwal BB . Cyclooxygenase (COX) -2 inhibitor celecoxib abrogates TNF-induced NF - kappa B activation through inhibition of activation of I kappa B alpha kinase and Akt in human non - small cell lung carcinoma : correlation with suppression of COX - 2 synthesis . *J Immunol* 2004 ; 173 : 2011 - 2022 .
31. Amos CI, Wu X, Broderick P et al. Genome-wide association scan of tag SNPs identifies a susceptibility locus for lung cancer at 15q25.1. *Nat Genet* 2008; 40: 616-622.
32. Hung RJ, McKay JD, Gaborieau V et al. A susceptibility locus for lung cancer maps to nicotinic acetylcholine receptor subunit genes on 15q25. *Nature* 2008; 452: 633-637.
33. Kandoth C, McLellan MD, Vandin F et al. Mutational landscape and significance across 12 major cancer types. *Nature* 2013; 502: 333-339.
34. de Bakker PI, Yelensky R, Pe'er I et al. Efficiency and power in genetic association studies. *Nat Genet* 2005; 37: 1217-1223.
35. Mailman MD, Feolo M, Jin Y et al. The NCBI dbGaP database of genotypes and phenotypes. *Nat Genet* 2007; 39: 1181-1186.
36. Landi MT, Chatterjee N, Yu K et al. A genome-wide association study of lung cancer identifies a region of chromosome 5p15 associated with risk for adenocarcinoma. *Am J Hum Genet* 2009; 85: 679- 691.
37. Yang TP, Beazley C, Montgomery SB et al. Genevar: a database and Java application for the analysis and visualization of SNP-gene associations in eQTL studies. *Bioinformatics* 2010; 26: 2474-2476.
38. Landi MT, Chatterjee N, Yu K et al. A genome-wide association study of lung cancer identifies a region of chromosome 5p15 associated with risk for adenocarcinoma. *Am J Hum Genet* 2009; 85: 679- 691.
39. Ali M. Ardekani, Mahsa Shirani, Ahmad Hashemi, Zihre Basiri, Yazdan Rahmati, Novin Nikbakhsh, Sahar Edrisi, Shahla Mohammad Ganji. Evaluation of methylation status of Nanog1, RASSF1A, SFN, Casp8, WIF1, CTSL2 genes in Iranian patients with breast cancer. Accepted in the "Iran South Med Journal". 2017; 19(6):940-950
40. Brock MV, Hooker CM, Ota-Machida E, et al. DNA methylation markers and early recurrence in stage I lung cancer. *N Engl J Med* 2008;358:1118-28.

41. Damiani LA, Yingling CM, Leng S, et al. Carcinogen-induced gene promoter hypermethylation is mediated by DNMT1 and causal for transformation of immortalized bronchial epithelial cells. *Cancer Res* 2008;68:9005-14.
42. Ibanez de Caceres I, Cortes-Sempere M, Moratilla C, et al. IGFBP-3 hypermethylation-derived deficiency mediates cisplatin resistance in non-small-cell lung cancer. *Oncogene* 2010;29:1681-90
43. Junaid Ansari, Rodney E. Shackelford, Hazem El-Osta. Epigenetics in non-small cell lung cancer: from basics to therapeutics. *Translational lung cancer research*. 2016; 5(2): 155-171. <http://dx.doi.org/10.21037/tlcr.2016.02.02>
44. Liu SV, Fabbri M, Gitlitz BJ, et al. Epigenetic therapy in lung cancer. *Front Oncol* 2013;3:135.
45. Miyanaga A, Gemma A, Noro R, et al. Antitumor activity of histone deacetylase inhibitors in non-small cell lung cancer cells: development of a molecular predictive model. *Mol Cancer Ther* 2008;7:1923-30.
46. Schrupp DS, Fischette MR, Nguyen DM, et al. Phase I study of decitabine-mediated gene expression in patients with cancers involving the lungs, esophagus, or pleura. *Clin Cancer Res* 2006;12:5777-85.
47. Scott M. Langevin, Robert A. Kratzke, Karl T. Kelsey. Epigenetics of Lung Cancer. *Transl Res*. 2015 January ; 165(1): 74–90. doi:10.1016/j.trsl.2014.03.001
48. Selamat SA, Chung BS, Girard L, et al. Genome-scale analysis of DNA methylation in lung adenocarcinoma and integration with mRNA expression. *Genome Res* 2012;22:1197-211.
49. S Mohammad Ganji, Elena Miotto, Elisa Callegari, Forouzandeh Fereidooni, Mansour Yazdanbod, Ferdous Rastgar-Jazii, Massimo Negrini. Associations of risk factors obesity and occupational airborne exposures with CDKN2A/p16 aberrant DNA methylation in esophageal cancer patients. *Disease of Esophagus Journal*, April 2010. Vol. 3. Issue 7. DOI: 10.1111/j.1442-2050.2010.01059.x.
50. S Mohammad Ganji, Elham Samei, Ahmad Hashemi, Amir Rezagholizadeh, Anooshirvan Kazemnejad, Zahra Mostakhdemin Hosseini. Investigation of the E-cadherin Promoter Methylation in Patients with Colorectal Cancer in Iran. *Modares Journal of Medical Sciences: Pathobiology*, 16(2), Summer 2013: 75-83 13. S Mohammad Ganji, Elham Samei, Ferdous Rastgar-Jazii, Mansour Yazdanbod, Massimo Negrini. E-cadherin Promoter Methylation Comparison and Correlation with the

Pathological Features of the Squamous Cell Carcinoma of Esophagus in the High Risk Region .Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran. 2014.25(1):19-26

51. S Mohammad Ganji, Sadaf Mahboudi, Ferdous rastgar-Jazii. Investigation of the aberrant DNA methylation of p14, p15, p16 genes in patients with ESCC in Iran. Accepted for published in the "Journal of Molecular Cell Biology", 2015, 28(3): 403-412

52. Sterlacci W, Tzankov A, Veits L, et al. A comprehensive analysis of p16 expression, gene status, and promoter hypermethylation in surgically resected non-small cell lung carcinomas. J Thorac Oncol 2011;6:1649-57.

53. Van Den Broeck A, Brambilla E, Moro-Sibilot D, et al. Loss of histone H4K20 trimethylation occurs in preneoplasia and influences prognosis of non-small cell lung cancer. Clin Cancer Res 2008;14:7237-45.